

Boletim FÁrmacos: *Ética*

*Boletim eletrônico para fomentar
o acesso e uso adequado de medicamentos*

<http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/>

SALUD
Y FÁRMACOS

Volume 3, número 4, novembro 2025

Boletim FÁrmacos: Ética é um boletim eletrônico da organização **Salud y FÁrmacos** que é publicado em português, em parceria com a **Cátedra UNESCO de Bioética e Saúde Coletiva da UFSC**, quatro vezes por ano: no último dia de cada um dos meses de: fevereiro, maio, agosto, novembro.

Editores

Fernando Hellmann, Brasil
Núria Homedes Beguer, EUA

Assessores de Ensaio Clínicos

Juan Erviti, Espanha
Gianni Tognoni, Itália
Emma Verástegui, México
Claude Verges, Panamá

Assessor de Publicidade e Promoção

Adriane Fugh-Berman

Correspondentes

Rafaela Sierra, América Central
StevenOrozco Arcila, Colômbia
Raquel Abrantes, Brasil
Renato Ferreira da Silva, Portugal

Equipe de Tradutores

Roberto Galeano
Fernando Hellmann

Webmaster

People Walking

Editores Associados

Albert Figueras, Espanha
Alejandro Goyret, Uruguai
Anahí Dresser, México
Benito Marchand, Equador
Bruno Schlemper Junior, Brasil
Corina Bontempo Duca de Freitas, Brasil
Albin Chaves, Costa Rica
DUILIO Fuentes, Peru
Eduardo Hernández, México
Federico Tobar, Panamá
Francisco Debesa García, Cuba
Francisco Rossi, Colômbia
Gabriela Minaya, Peru
Hernán Collado, Costa Rica
José Humberto Duque, Colômbia
Luis Justo, Argentina
Óscar Lanza, Bolívia
René Leyva, México
Sergio Gonorazky, Argentina
Xavier Seuba, Espanha

Boletim FÁrmacos solicita comunicações, notícias e artigos de pesquisa sobre qualquer tema relacionado ao acesso e uso de medicamentos; incluindo farmacovigilância; política de medicamentos; ensaios clínicos; ética em pesquisa; dispensação e farmácia; comportamento da indústria; boas práticas e práticas questionáveis no uso e promoção de medicamentos. Também publica notícias sobre congressos e workshops que serão ou já foram realizados sobre o uso adequado de medicamentos. **Boletim FÁrmacos** inclui uma seção que apresenta resumos de artigos publicados sobre estes tópicos e uma seção bibliográfica de livros.

Os materiais enviados para publicação em um dos números em português devem ser recebidos trinta dias antes da publicação. As submissões devem ser enviadas de preferência por e-mail, de preferência em formato Word ou RTF, para Fernando Hellmann (fernando.hellmann@ufsc.br). Para resenhas de livros envie uma cópia para Fernando Hellmann, Rua Heitor Luz, 97 Ap 1004. CEP 88015-500 Florianópolis, SC, Brasil. ISSN 2996-7309 DOI: **10.5281/zenodo.17503553**

Índice

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Novidades sobre a Covid

- Relatório resumido de um teste piloto de uma ferramenta de auditoria para garantir a política de Declarações de Interesse na produção de orientações do NICE COVID-19**
H. Edmondson et al 1
- Questões éticas e o papel dos comitês de ética durante as pesquisas sobre a COVID-19 na era pandêmica: foco em um comitê de ética italiano**
L Tattoli, B Abenante, P Cavallo Perin, M Maddalena, F Lupariello. 2
- Testando uma vacina experimental durante uma emergência de saúde pública: lições de um caso peruano**
C Lanata, T Ochoa, E Bancalari, N Baylor, K Edwards, R Faden, S Madhi, H Nohynek, Ch Weijer. 2
-

Integridade da Ciência

- Estimando a replicabilidade da ciência biomédica brasileira**
A Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade 4
- De 2015 a 2023, oito anos de pesquisa empírica sobre integridade científica: uma revisão exploratória**
B. Vendé, A. Barberousse, S. Ruphy 4
- Inclusão de estudos retratados em revisões sistemáticas e meta-análises de intervenções: uma revisão sistemática e meta-análise**
C. Graña Possamai, G. Cabanac, E. Perrodeau, L. Ghosn, P. Ravaud, I. Boutron 5
-

Ensaio Clínicos e Ética

- Entrevista sobre os ensaios clínicos na América Latina: Riscos e dilemas éticos da “inovação científica”**
Salud y FÁrmacos 6
- Brasil: Lei que regulamenta pesquisas científicas com seres humanos é questionada no STF**
Cezar Camil 6
- Vulnerabilidade na ética em pesquisa: uma revisão sistemática de diretrizes e documentos de políticas**
A Grigis, G Beretta, P Borry, V Sanchini. 10
- Abuso de prisioneiros afrodescendentes em estudos sobre malária**
Salud y FÁrmacos 10
-

Conduta da Indústria

- Medicamentos inovadores, mas inacessíveis**
Salud y FÁrmacos. 11
- O impacto da biotecnologia no mercado global de insulina**
Colleen Fuller 12
- Ensaio para ampliar as indicações de tratamentos, sem contribuir para o avanço do conhecimento**
J Mandrola 13
-

Comitês de Ética em Pesquisa

- Orientação prática para compreender as nuances da distribuição de benefícios e o que isso significa para os comitês de ética em pesquisa em saúde sul-africanos: Parte 1.**
L Prinsen 13
- Alemanha. O comitê especializado de ética começa a funcionar**
Agencia Reguladora Alemana (BfArM), Comunicado de prensa, 30 de junio de 2025 14
-

Conflitos de Interesses

Uma revisão bibliográfica sobre conflitos de interesse não financeiros na pesquisa e publicação na área da saúde	
D. Bauer, D.A. Orchard, P.G. Day, et al	15
Gestão de conflitos de interesses na EMA: fracasso crônico	
Prescrire International	16
Indignação do mês: o problema contínuo dos pagamentos da indústria farmacêutica aos médicos	
Robert Steinbrook	16

Recrutamento, Consentimento Informado e Perspectivas dos Pacientes

As relações na pesquisa: perspectivas dos participantes sobre o consentimento para biobancos	
R Thompson, K Lyle, G Samuel, <i>et al.</i>	17
Lacuna entre a pesquisa e o direito dos pacientes à informação completa e oportuna	
Salud y Fármacos	18
Riscos e benefícios de envolver jovens que vivem com HIV na pesquisa: perspectivas de jovens quenianos, cuidadores e especialistas no tema.	
E Gillette, W Nyandiko, A Chory, <i>et al.</i>	19
Revisão do que dizem as diretrizes éticas de pesquisa sobre o pagamento a voluntários saudáveis	
N Hasler, T Henning, M Suleman.	19
Mortes e eventos adversos graves em alguns participantes de ensaios clínicos	
Salud y Fármacos	20

Publicidade e Promoção

Confissões de uma redatora publicitária: como ajudei a indústria farmacêutica a vender antidepressivos	
Lydia Green	21
Telemedicina, Novo Nordisk, Eli Lilly e os GLP-1	
Salud y Fármacos	24

Novidades sobre a Covid

Relatrio resumido de um teste piloto de uma ferramenta de auditoria para garantir a poltica de Declaraes de Interesse na produo de orientaes do NICE COVID-19 (571 Brief report of a pilot test of an audit tool for assurance of Declarations of Interest policy in NICE COVID-19 guidance production)

H. Edmondson, H. Patrick, S. Boyce, M. McCartney, A. Patel, M. Majeed, et al.

Clin Pub Health Guidelines 2025; 2:e70007. <https://doi.org/10.1002/gin2.70007>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gin2.70007> (acesso livre em ingls)

Traduzido por Salud y Farmacos, publicado em *Boletim Farmacos: tica 2025; 3(4)*

Tags: NICE, conflitos de interesse, declaraes de interesse, auditoria de transparncia, tica em diretrizes clnicas, integridade cientfica, gesto de interesses

Resumo

Introduo. O Instituto Nacional de Excelncia em Sade e Cuidados (*The National Institute for Health and Care Excellence* - NICE) do Reino Unido ajuda a profissionais e gestores a alcanar cuidados de sade de alta qualidade e com boa relao custo-benefcio, publicando recomendaes relevantes baseadas em evidncias, incluindo diretrizes. Estas so desenvolvidas por comits consultivos do NICE compostos por profissionais de sade e cuidados, usurios de servios e seus cuidadores. Para garantir a independncia do NICE, h uma poltica abrangente sobre a declarao e gesto de interesses para comits consultivos. A aplicao da poltica no  evidente e o objetivo deste trabalho foi testar uma ferramenta de auditoria para garantia externa de interesses autodeclarados; e produzir uma metodologia com aplicabilidade mais ampla para outras organizaes de pesquisa e produo de diretrizes.

Mtodos. Foi realizado um estudo piloto sobre a adeso  poltica de declaraes de interesses (DOI) do NICE. O nmero e o tipo de DOI feitas pelos 48 membros do painel que desenvolveram a diretriz NG191 Managing COVID-19 foram avaliados, utilizando vrias fontes externas para verificar se havia interesses no declarados. As DOI foram analisadas durante um perodo de 6 meses no auge da atividade (1o de maro a 31 de agosto de 2021). Os DOIs foram verificados por avaliadores (funcionrios experientes do NICE envolvidos na aplicao da poltica de DOI) por meio de uma estratgia de pesquisa abrangente, incluindo vrias fontes pblicas (PubMed, Google Scholar, Disclosure, etc.) de informaes para DOIs no divulgados nos 12 meses anteriores  contribuio do membro e nos 12 meses durante os quais eles contribuíram.

Resultados. Houve um total de 126 interesses nicos autodeclarados durante o perodo de seis meses e encontramos mais 280 interesses no declarados. Desses 280, 75 foram considerados provavelmente relevantes (27%), mas apenas 10

(4%) teriam levado a uma solicitao de mais informaes do membro do painel se tivessem sido declarados (de acordo com a verso 1.4 da poltica DOI em vigor na poca). A equipe considerou que 7 dos interesses no declarados teriam levado  excluso da tomada de deciso se fossem conhecidos (3% dos interesses no declarados). Todos estavam relacionados  produo acadmica.

Discusso. Este piloto forneceu informaes teis sobre a conformidade com a poltica DOI do NICE. A metodologia precisa de mais testes e desenvolvimento para contextos mais amplos e rotineiros. Uma verso digital da ferramenta de auditoria permitiria uma auditoria rotineira e mais eficiente das declaraes de interesse. Este estudo foi um importante exerccio de garantia de qualidade a partir do qual pudemos propor uma metodologia que pode ser automatizada e amplamente adotada.

Pontos-chave

Principais descobertas

- Nossa auditoria identificou um nmero significativo de interesses no declarados, mas uma pequena proporo deles teria exigido uma investigao mais aprofundada e apenas 3% tiveram implicaes no envolvimento na tomada de decises.

O que isso acrescenta ao que se sabe agora

- As organizaes que produzem e publicam diretrizes ou pesquisas precisam gerenciar potenciais conflitos de interesse (COI) para evitar preconceitos. A aplicao de polticas relacionadas s declaraes de interesse no  simples e pode ser inconsistente. Tem havido um interesse crescente entre os acadmicos e o pblico em torno dos COIs em rgos reguladores e de orientao.

Qual  a implicao e o que deve mudar agora

- O DOI do NICE foi posteriormente atualizado para esclarecer quais interesses devem ser declarados, e a organizao est desenvolvendo uma ferramenta automatizada para permitir a auditoria de rotina das declaraes.

Questões éticas e o papel dos comitês de ética durante as pesquisas sobre a COVID-19 na era pandêmica: foco em um comitê de ética italiano (*Ethical issues and the role of the ethics committees during covid-19 research in pandemic era: a focus on an Italian ethics committee*)

L Tattoli, B Abenante, P Cavallo Perin, M Maddalena, F Lupariello.

Frontiers in Public Health, 2025; 13

<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1537863> (*livre acesso em inglês*)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: segurança dos participantes em ensaios, direitos dos participantes, qualidade dos estudos clínicos, situações de emergência, comitês de ética em pesquisa, ética da pesquisa durante pandemias

Os Comitês Independentes de Ética em Pesquisa (CEPs) são responsáveis por proteger os direitos e a segurança dos participantes envolvidos em estudos de pesquisa. Também promovem os valores da ética em pesquisa e garantem a qualidade dos estudos clínicos. Em situações de emergência, espera-se um aumento significativo nas atividades de pesquisa, mas é fundamental manter tanto a qualidade dos estudos quanto o respeito aos direitos dos participantes.

No início da pandemia de SARS-CoV-2, a Organização Mundial da Saúde recomendou uma abordagem “acelerada” para as aprovações dos CEPs, com o objetivo de agilizar e otimizar os procedimentos de revisão, evitando atrasos em pesquisas consideradas cruciais para enfrentar a emergência global.

Os autores avaliaram a atividade do Comitê Interempresarial de Ética (IEC) de Turim, Itália, de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, comparando protocolos relacionados à COVID-19 com

aqueles não relacionados à doença. Foram aplicadas análises estatísticas para verificar se havia diferenças significativas na distribuição das variáveis entre os dois grupos de estudos. As características dos 1.667 protocolos analisados — incluindo desenho do estudo, financiamento e inclusão de menores — foram examinadas. Diferenças estatísticas foram identificadas em três variáveis: tipo de estudo, apoio finanCEPro e distribuição dos protocolos revisados segundo a especialidade médica dos proponentes.

Os resultados ressaltam a necessidade de atenção cuidadosa aos princípios éticos durante emergências, especialmente diante do grande volume de projetos analisados pelo comitê. Diversos desafios foram enfrentados, como a demanda por aprovações rápidas de estudos propostos, a necessidade de reconhecer o valor social das pesquisas sobre COVID-19 garantindo ao mesmo tempo planejamento adequado e validade científica, a revisão de estudos não relacionados à COVID-19 e a obrigação de proteger a dignidade e os direitos dos participantes de pesquisa. É essencial assegurar que os padrões de revisão ética não sejam comprometidos.

Testando uma vacina experimental durante uma emergência de saúde pública: lições de um caso peruano

(*Testing an experimental vaccine during a public health emergency: Lessons from a Peruvian case*)

C Lanata, T Ochoa, E Bancalari, N Baylor, K Edwards, R Faden, S Madhi, H Nohyneck, Ch Weijer.

Vaccine, 2025;56: 2025, 127176, ISSN 0264-410X, <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127176>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X25004736> (*livre acesso em inglês*)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: violação de princípios éticos em pesquisa clínica, processos de regulação de ensaios, ensaios clínicos com vacina experimental no Peru, vacinas contra a COVID

Destaques

- Teste de uma vacina experimental contra o SARS-CoV-2, como resposta à COVID-19 no Peru, envolveu a vacinação de pessoas que não participavam do ensaio clínico.
- A Academia Nacional de Medicina do Peru criou uma comissão para identificar o que não foi feito corretamente e recomendar medidas para evitar que um caso semelhante ocorra no futuro.
- Seis princípios éticos foram violados e cinco procedimentos regulatórios não foram devidamente cumpridos.
- Testar uma vacina experimental durante uma emergência sanitária, sob forte pressão política, cria um ambiente em que os procedimentos regulatórios existentes e os princípios éticos podem ser contornados.

Resumo

Introdução. O governo peruano buscou uma vacina como resposta à COVID-19. Foi aprovado um ensaio clínico para avaliar uma vacina inativada contra o SARS-CoV-2. Um programa de notícias nacional revelou que o presidente do Peru havia recebido a vacina fora do ensaio clínico, gerando um protesto em todo o país. A Academia Nacional de Medicina do Peru criou então uma comissão para identificar os procedimentos inadequados e oferecer orientações sobre como evitar que um caso semelhante ocorra novamente.

Métodos. Os membros da comissão revisaram todos os documentos e fontes de informação disponíveis publicamente e elaboraram um relatório final.

Resultados. Foram identificadas seis violações de princípios éticos: 1) 3.200 doses de vacina foram usadas para vacinar pessoas fora do ensaio clínico; 2) indivíduos influentes foram vacinados fora do ensaio clínico; 3) a condução do estudo foi monitorada por uma organização contratada (CRO) com conflito de interesses; 4) foi realizado um estudo adicional com a vacina sem protocolo aprovado; 5) o ensaio clínico controlado por

placebo continuou mesmo após a disponibilidade de uma vacina aprovada; 6) os resultados do ensaio clínico não foram divulgados.

Foram também identificadas cinco falhas em procedimentos regulatórios: 1) ausência de supervisão do ensaio clínico por uma agência de monitoramento de alta qualidade externa ao Peru; 2) uma universidade atuou como patrocinadora de uma vacina produzida por uma empresa estrangeira; 3) revisões e aprovações aceleradas; 4) falta de supervisão adequada pelos órgãos reguladores locais e pela CRO do estudo; 5) ausência de participação do Comitê Independente de Monitoramento de Dados (Data Safety Monitoring Board).

Conclusões. A emergência sanitária da COVID-19 criou um ambiente em que os princípios éticos e regulatórios vigentes foram contornados sob pressão política. Os órgãos e agências reguladoras devem alertar os países sobre os riscos de conduzir ensaios clínicos durante uma emergência de saúde pública e garantir que os procedimentos éticos e regulatórios apropriados sejam seguidos.

Resposta da Universidade Cayetano Heredia

O Dr. Carlos Cáceres apresenta elementos centrais sobre os aspectos éticos do estudo da vacina Sinopharm e a resposta institucional da universidade em uma carta à revista *Vaccine*, disponível neste link: https://drive.google.com/file/d/1CKIT9AQUOsOca7xnCOF666qHIO64Pi3_/view, que reproduzimos a seguir.

Em abril de 2025, a revista *Vaccine* publicou o artigo “*Testing an experimental vaccine during a public health emergency: Lessons from a Peruvian case*”, de Lanata e colaboradores, baseado em um relatório preparado pelos mesmos autores a pedido da Academia Nacional de Medicina em 2023. Esse artigo apresentou uma lista dos principais problemas éticos observados durante a implementação dos ensaios clínicos das vacinas Sinopharm no Peru.

Posteriormente, em junho de 2025, a mesma revista publicou uma carta ao editor assinada pelo Dr. Carlos Cáceres Palacios, vice-reitor de pesquisa da Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). A carta inicia afirmando que a universidade assumiu integralmente suas responsabilidades em relação ao estudo e que não busca se justificar. Em seguida, o autor propõe oferecer informações adicionais de contexto que permitam compreender melhor a complexidade ética da situação, acrescentar dados complementares e descrever as ações adotadas pela universidade em resposta aos acontecimentos de 2021.

O Dr. Cáceres destaca que o estudo Sinopharm ocorreu em condições excepcionais de pandemia, em uma sociedade que não funcionava de modo normal, com regras pouco claras e grande confusão. O estudo foi articulado entre os governos do Peru e da China, com forte participação dos ministérios da Saúde e das Relações Exteriores do Peru, além da Embaixada da China. Foram selecionados pesquisadores da UPCH e da UNMSM, mas o estudo não poderia começar sem um patrocinador, conforme exigido pela regulação de ensaios clínicos, já que a empresa chinesa não possuía registro ou representante local. Solicitou-se então à UPCH que atuasse como patrocinadora; a universidade não dispunha de uma estrutura regulatória

completa, mas aCEPtou devido à urgência sanitária. Além disso, o Instituto Nacional de Saúde (INS) havia criado o Comitê Nacional Transitório de Ética em Pesquisa (CNTEI) como o único responsável pela avaliação ética de estudos sobre COVID-19, o que impediu o Comitê Institucional de Ética da UPCH de atuar, eliminando um ator fundamental no monitoramento ético do estudo.

O Dr. Cáceres também explica que a vacina de Beijing — uma das variantes estudadas — havia demonstrado eficácia em dois estudos prévios, mas foi tratada de forma ambígua: como produto experimental e, ao mesmo tempo, como vacina candidata. O governo chinês ofereceu um lote adicional de 3.200 doses para “proteger a equipe de pesquisa”, incluindo vacinas destinadas à embaixada.

Funcionários públicos do Ministério da Saúde (MINSA) e do Ministério das Relações Exteriores se inscreveram para recebê-las. A confusão de regras naquele momento, agravada pela gravidade da pandemia e pela intervenção irregular de autoridades do mais alto nível do Estado, levou o CNTEI e o INS a aprovarem sua inclusão no protocolo de forma expedita. Apesar das irregularidades administrativas e do uso arbitrário das vacinas adicionais, o Dr. Cáceres afirma que os procedimentos com os participantes permaneceram íntegros. Corrigindo um ponto considerado impreciso no artigo, ele explica que, assim que o MINSA autorizou a vacinação geral, decisões cruciais — como o levantamento do sigilo duplo (cego) para permitir a vacinação de participantes do grupo placebo ou do braço que recebeu a vacina Wuhan — foram amplamente discutidas com autoridades públicas, a Defensoria do Povo e representantes dos voluntários. Em maio de 2021, foi concedida autorização não apenas para quebrar o cego, mas também para importar novas doses da vacina Beijing, possibilitando a vacinação dos participantes.

O Dr. Cáceres informa ainda que o estudo foi concluído após os ajustes necessários no protocolo e que, embora a universidade não pudesse publicar os resultados devido ao contrato com a empresa chinesa, apresentou o relatório final ao INS, confiando que este o publicaria, conforme determina a legislação — o que de fato ocorreu em 2024.

O vice-reitor enfatiza que a informação apresentada não pretende justificar os acontecimentos de 2020 e 2021, e detalha duas frentes de medidas adotadas: primeiro, as ações corretivas relacionadas ao estudo, como reestruturação da equipe de pesquisa, contratação de auditoria internacional, reforço do Comitê de Monitoramento de Dados (DSMB) e substituição da CRO. Em segundo lugar, as mudanças estruturais no Vice-Reitorado de Pesquisa (VRI), com a criação da Direção Universitária de Assuntos Regulatórios da Pesquisa (DUARI), que passou a contar com unidades especializadas em avaliação ética, integridade científica, biossegurança, ensaios clínicos e controle de qualidade, formando o marco regulatório mais robusto do país no âmbito universitário.

Segundo o Dr. Cáceres, “a experiência crítica de 2021 representou uma oportunidade para aprender, refletir e fortalecer profundamente nossas capacidades institucionais”.

O caso também foi recentemente debatido durante a Jornada de Ética em Pesquisa em Ensaio Clínicos, organizada pela DUARI/VRI, como parte de um processo de reflexão aberta sobre as lições aprendidas e os padrões éticos que devem orientar a pesquisa em contextos complexos.

A publicação do Dr. Cáceres reafirma o compromisso da Universidad Peruana Cayetano Heredia com uma ciência responsável, rigorosa e guiada pelos mais altos princípios éticos.

A carta completa do Dr. Cáceres pode ser lida neste link: <https://drive.google.com/file/d/1CKIT9AQUOsOca7xnCOF666qHIO64Pi3/view>

Integridade da Ciência

Estimando a replicabilidade da ciência biomédica brasileira (*Estimating the replicability of Brazilian biomedical science*)

A Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade

bioRxiv 2025.04.02.645026; doi: <https://doi.org/10.1101/2025.04.02.645026>

Este artigo é uma pré-publicação e não foi modificado pela revisão por pares

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: replicabilidade da ciência, replicabilidade dos experimentos, reprodutibilidade da ciência, integridade da ciência biomédica, validade das réplicas de experimentos biomédicos

Resumo

As preocupações com a replicabilidade e reprodutibilidade das pesquisas publicadas têm crescido em muitos campos de pesquisa, mas os dados empíricos para informar as políticas ainda são escassos. A pesquisa biomédica no Brasil se expandiu rapidamente nas últimas três décadas, sem uma avaliação sistemática da replicabilidade de seus resultados. Com isso em mente, organizamos a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, uma replicação multicêntrica de experimentos publicados da ciência brasileira usando três métodos experimentais comuns: o ensaio MTT, a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (*reverse transcription polymerase chain reaction*, RT-PCR) e o labirinto em cruz elevado (*elevated plus maze*, EPM). Um total de 56 laboratórios realizou 143 réplicas de 56

experimentos; destas, 96 réplicas de 47 experimentos foram consideradas válidas por um comitê independente. As taxas de réplica para esses experimentos variaram entre 15% e 45%, de acordo com cinco critérios predefinidos. Em termos medianos, os tamanhos relativos dos efeitos foram 60% maiores nos experimentos originais do que nas réplicas, enquanto os coeficientes de variação foram 60% menores. A redução do tamanho do efeito foi menor para MTT, experimentos com linhagens celulares e resultados originais com menor variabilidade, enquanto os valores t para as réplicas foram positivamente correlacionados com as previsões dos pesquisadores sobre a replicabilidade. Desvios dos protocolos pré-registrados foram muito comuns nas réplicas, mais frequentemente devido a razões inerentes ao modelo experimental ou relacionadas à infraestrutura e logística. Nossos resultados destacam fatores que limitam a replicabilidade dos resultados publicados por pesquisadores no Brasil e sugerem maneiras pelas quais esse cenário pode ser melhorado.

De 2015 a 2023, oito anos de pesquisa empírica sobre integridade científica: uma revisão exploratória

(*From 2015 to 2023, eight years of empirical research on research integrity: a scoping review*)

B. Vendé, A. Barberousse, S. Ruphy

Res Integr Peer Rev 2025;10 (5) <https://doi.org/10.1186/s41073-025-00163-1> (acesso livre em inglês)

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: estudos sobre integridade na pesquisa biomédica, métodos para estudar a integridade da pesquisa científica

Resumo

Antecedentes. A pesquisa sobre integridade científica (IC, em inglês *research integrity*, RI) cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Embora as primeiras publicações tenham surgido na década de 1980, mais da metade da literatura existente foi produzida nos últimos cinco anos. Considerando que a revisão abrangente mais recente já tem oito anos, o presente estudo busca ampliar e atualizar os achados anteriores.

Método. Realizamos uma busca sistemática nas bases de dados *Web of Science* e *Constellate* para artigos publicados entre 2015 e 2023. Para estruturar nossa análise e orientar a investigação, abordamos as seguintes sete questões amplas sobre o campo:

- Quais tópicos a literatura empírica sobre IC explora?

- Quais são os principais objetivos da literatura empírica sobre IC?
- Quais metodologias são predominantes na literatura empírica sobre IC?
- Quais populações ou organizações são estudadas na literatura empírica sobre IC?
- Onde são conduzidos os estudos empíricos sobre IC?
- Onde a literatura empírica sobre IC é publicada? Em que medida a literatura geral sobre IC está fundamentada em pesquisas empíricas?

Além disso, utilizamos a revisão de escopo anterior como referência para identificar tendências emergentes e mudanças no campo.

Resultados. Nossa busca resultou em um total de 3.282 estudos, dos quais 660 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Todas as questões de pesquisa foram abordadas de forma abrangente. Observamos, de maneira notável, uma mudança significativa nas metodologias: a dependência de entrevistas e questionários diminuiu de 51% para 30%, enquanto a aplicação de métodos metacientíficos aumentou de 17% para 31%. Em termos de orientação teórica, a hipótese anteriormente dominante do “Mau Indivíduo” (*Bad Apple*) caiu de 54% para 30%, enquanto a hipótese do “Sistema Problemático” (*Wicked System*) aumentou de 46% para 52%. Além disso, observou-se uma tendência marcante em direção ao teste de soluções, que cresceu de 31%

para 56%, em detrimento da mera descrição do problema, que caiu de 69% para 44%.

Conclusão. Três lacunas destacadas há oito anos pela revisão de escopo anterior permanecem sem solução. A pesquisa sobre tomadores de decisão (por exemplo, cientistas em posições de poder, formuladores de políticas — representando 3%), sobre o setor privado de pesquisa e patentes (4,7%) e sobre o sistema de revisão por pares (0,3%) continua subexplorada. Mais preocupante ainda, se as tendências atuais persistirem, é provável que essas lacunas se tornem cada vez mais problemáticas.

Inclusão de estudos retratados em revisões sistemáticas e meta-análises de intervenções: uma revisão sistemática e meta-análise (*Inclusion of Retracted Studies in Systematic Reviews and Meta-Analyses of Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis*)

C. Graña Possamai, G. Cabanac, E. Perrodeau, L. Ghosn, P. Ravaud, I. Boutron
JAMA Intern Med. 2025;185(6):702–709. doi:10.1001/jamainternmed.2025.0256

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2831911> (acesso livre em inglês)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: artigos retratados, revisões sistemáticas, metanálises, informações imprecisas sobre saúde, integridade das revisões sistemáticas, gestão de artigos retratados em revisões sistemáticas

Pontos-chave

Pergunta Os estudos retratados afetam os resultados das revisões sistemáticas com metanálises?

Achados: Esta revisão sistemática e meta-análise identificou 50 revisões sistemáticas com 173 meta-análises, cada uma incluindo pelo menos 1 estudo retratado, publicado em 25 periódicos de alto impacto, e calculou a taxa de evolução das estimativas de efeito para 163 meta-análises (64 avaliando os desfechos primários da revisão sistemática). Para os desfechos primários, as estimativas de efeito mudaram em pelo menos 10% em 42% das metanálises, 30% em 25% e 50% em 19%; no geral (n = 163), as estimativas de efeito mudaram em pelo menos 10% em 35%, 30% em 19% e 50% em 14%.

Significado Estudos retratados podem afetar os resultados das metanálises.

Resumo

Importância As retratações estão aumentando na literatura científica, aumentando o risco de reutilização de resultados não confiáveis.

Objetivos Identificar relatórios de revisões sistemáticas que incluíram estudos retratados em suas metanálises e avaliar o impacto desses estudos retratados nos resultados.

Desenho, Configuração e Participantes Nesta revisão sistemática e meta-análise, a ferramenta Feet of Clay Detector foi pesquisada para identificar todas as revisões sistemáticas que relataram pelo menos uma meta-análise incluindo pelo menos um estudo retratado e foram publicadas nas 25 periódicos de maior impacto na medicina, geral e interna, de janeiro de 2013 a abril

de 2024. Todas as estimativas de efeito em que o estudo retratado contribuiu para a análise foram identificadas. Para cada meta-análise, foi calculado o efeito resumido, incluindo todos os estudos e excluindo os estudos retratados. A pesquisa foi realizada em 8 de abril de 2024.

Resultados No total, foram identificadas 61 revisões sistemáticas que incluíram estudos retratados em suas metanálises. Destas, 11 (18%) foram republicadas, retratadas ou retiradas. Os dados foram extraídos de 50 revisões sistemáticas que incluíram um total de 62 estudos retratados. A retratação ocorreu após a publicação em 37 revisões sistemáticas (74%). No total, foram identificadas 173 metanálises que incluíram o estudo retratado; 70 delas (40%) eram desfechos. Cento e sessenta e seis metanálises foram recalculadas. No total, 160 (96%) das 166 estimativas de efeito recalculadas estavam dentro dos intervalos de confiança do efeito original. Após a exclusão do estudo retratado, a significância estatística dos resultados mudou em 18 metanálises (11%). A taxa de evolução entre as estimativas de efeito com e sem estudos retratados para 163 metanálises no total foi calculada, incluindo 64 que abordavam os desfechos primários das revisões sistemáticas. Para os desfechos primários (n = 64), as estimativas de efeito recalculadas mudaram em pelo menos 10% em 27 metanálises (42%), 30% em 16 (25%) e 50% em 12 (19%). No total (n = 163), as estimativas de efeito mudaram em pelo menos 10% em 57 metanálises (35%), 30% em 31 (19%) e 50% em 23 (14%).

Conclusões e relevância Este estudo constatou que estudos retratados foram incluídos em revisões sistemáticas e metanálises, com as retratações ocorrendo principalmente após a publicação da revisão sistemática. A inclusão de estudos retratados pode afetar os resultados e a interpretação das revisões. Medidas de controle de qualidade devem ser implementadas para evitar a disseminação de dados não confiáveis na literatura científica.

Os editoriais internos e artigos jornalísticos constituem um corpus massivo na literatura científica que pode ser melhorado (*In-house editorials and journalistic pieces comprise a massive corpus in the scientific literature that can be improved.*)

J. P.A. Ioannidis, M. C. Schippers

Eur J Clin Invest. 2025; 55:e70061. DOI: [10.1111/eci.70061](https://doi.org/10.1111/eci.70061)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: editoriais internos, artigos jornalísticos sobre temas científicos, corpus na literatura científica, integridade da literatura científica, editores influenciam a literatura científica

Resumo

Editoriais internos e artigos jornalísticos são publicados em grande quantidade em periódicos científicos revisados por pares. Esse corpus permaneceu fora dos esforços da medicina baseada em evidências e da reforma da pesquisa, e pode estar impregnado de preconceitos não verificados. Periódicos de alto impacto publicam esses artigos em grande quantidade e podem gerar forte apoio a narrativas e perspectivas específicas. Artigos com inclinação política também são uma questão importante. Além dos periódicos de alto impacto, em todo o corpus científico, esses artigos podem ser (mal) utilizados para aumentar fatores de impacto, criar currículos artificialmente inflados (ocasionalmente

até fraudulentos) e podem ser instrumentos poderosos de formação de opinião, favorecendo alguns patrocinadores. Aqui, propomos como esse influente corpus de literatura pode ser fortalecido para maximizar seus benefícios e diminuir seus danos potenciais. Medidas úteis a serem consideradas podem incluir o reforço da transparência (sobre autoria, compensação financeira, registro de conflitos de interesse específicos da publicação e genéricos, tratamento de questões políticas, revisão por pares, comissionamento e cronograma); autorregulação com limites por autor, aprimoramento da especialização no assunto (com especialistas, metainvestigadores e metodologistas); equilíbrio de perspectivas (com debates e escolha de tópicos); e revisão pós-publicação, auditoria, correção e possível retratação, conforme necessário. É necessária uma agenda de pesquisa sistemática para estudar melhor esse fenômeno e também a eficácia das intervenções propostas.

Ensaio Clínicos e Ética

Entrevista sobre os ensaios clínicos na América Latina: Riscos e dilemas éticos da “inovação científica”

Salud y FÁrmacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Na América Latina, a expansão dos ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica transnacional tem levantado sérias questões éticas e regulatórias.

A Colômbia se consolida como um centro regional para esse tipo de pesquisa. Nesse panorama complexo e cheio de tensões entre inovação, economia e bioética, propomos uma série de reflexões que apresentamos em formato de entrevista. Natalia Castrillón entrevista Nuria Homedes (NH) e Bernardo Useche (BU).

1. Por que é necessário realizar tantos ensaios clínicos? A “inovação científica” tem realmente uma contribuição significativa?

NH. Não se sabe exatamente quantos ensaios clínicos são iniciados globalmente em um determinado ano, mas são milhares. Apenas na Colômbia, a cada ano, registram-se mais de 60 ensaios clínicos financiados pela indústria farmacêutica. Também sabemos que as agências regulatórias de referência (FDA, EMA) aprovam — em um bom ano — de 40 a 50 novos produtos, mas, desses, segundo as próprias agências e boletins independentes sobre medicamentos, apenas um ou dois acrescentam algum valor terapêutico aos tratamentos existentes.

Há anos em que nenhum dos medicamentos recém-aprovados é superior ao tratamento padrão, e há anos em que surge um medicamento realmente revolucionário. O que geralmente ocorre é que esses novos medicamentos são mais caros que os já existentes.

Outro ponto a considerar é que, de acordo com dados da própria indústria, apenas cerca de 10% dos produtos testados em ensaios clínicos com seres humanos (da Fase I à Fase III) acabam sendo aprovados pelas agências reguladoras de referência. Ou seja, muitas moléculas ficam pelo caminho. Esses percentuais variam por especialidade — são mais positivos em doenças respiratórias e piores no caso de produtos oncológicos. Esses números poderiam melhorar com o uso da farmacogenômica.

No entanto, a maioria dos ensaios clínicos realizados na América Latina é de Fase III, e a taxa de sucesso desses ensaios é de cerca de 50%. Assim, podemos presumir que apenas metade dos produtos experimentais testados em ensaios de Fase III na região será aprovada pelas agências reguladoras de referência — e, levando em conta que apenas metade dos participantes recebe o medicamento experimental (a outra metade costuma receber o tratamento habitual ou placebo), fica claro que apenas uma parte dos participantes se beneficia.

Também é importante lembrar que alguns efeitos adversos de medicamentos só se tornam conhecidos quando aumenta o número de pessoas que os utilizam. Por isso, há quem recomende não consumir medicamentos novos até sete anos após sua aprovação, para que haja tempo de conhecer seu perfil de segurança¹. As informações disponíveis indicam que a maioria dos produtos que se revelam inseguros quando usados pela população geral é retirada do mercado dentro desse período.

2. Quais são os riscos para os participantes?

¹ Sidney M Wolfe. The seven-year rule for safer prescribing. *Aust Prescr* 2012;35:138-9 <https://australianprescriber.tg.org.au/articles/the-seven-year-rule-for-safer-prescribing-1.html>

NH. O principal risco para os participantes é o uso de um produto experimental — ou seja, eles fazem parte de um experimento. Essa palavra praticamente desapareceu do vocabulário usado para falar de ensaios clínicos², inclusive em países de língua espanhola, devido às conotações negativas de dizer que se está se fazendo “experimentação em seres humanos”. Costumamos nos referir aos ensaios como protocolos, projetos ou estudos.

Outro risco identificado pela agência reguladora de ensaios clínicos do Peru é que os participantes nem sempre seguem as orientações do pesquisador principal ou do coordenador do estudo. Isso não ocorre por má intenção, mas por ignorância ou para “não incomodar”. Eles desconhecem a importância de seguir corretamente as instruções e o impacto disso nos resultados. Às vezes, quando se sentem mal após tomar o medicamento à noite ou no fim de semana, não informam à equipe de pesquisa para não incomodar³.

A agência peruana descobriu que muitos participantes tomavam outros medicamentos ou produtos de medicina tradicional e não informavam o médico pesquisador. Alguns recorriam a prontossocorros sem mencionar que participavam de um ensaio clínico; outros tomavam apenas metade da dose prescrita. Essas informações nem sempre eram compartilhadas com o pesquisador, pois temiam ser excluídos do “projeto” (protocolo)⁴.

Vale destacar que os participantes costumam estar muito satisfeitos com o atendimento, a privacidade e os exames realizados. Sentem-se bem cuidados e, muitas vezes, não têm consciência dos riscos envolvidos no produto experimental ou nos procedimentos clínicos realizados.

3. O termo de consentimento informado não orienta os participantes a procurar o centro de pesquisa nesses casos?

NH. Sim, o termo de consentimento informado prevê isso, mas muitos participantes o assinam sem ler. E, quando leem, é reconhecido que não entendem. Fazem o que lhes é dito porque confiam no médico — e, em alguns casos, há indução indevida por parte do recrutador.

No estudo realizado no Peru, alguns entrevistados relataram: “O médico me disse que, se eu fosse sua filha, me inscreveria no ensaio”; “Disse que, se eu participasse, me curaria”; ou “Que, se participasse, teria acesso ao melhor tratamento; caso contrário, apenas ao do setor público.”⁵

Às vezes, o participante lê o termo apenas ao chegar em casa — mas esses documentos são cada vez mais longos, cheios de termos técnicos que nem mesmo membros de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) compreendem. É muito difícil transmitir todas as informações necessárias em um único documento.

A maioria dos entrevistados sabia que deveria ir ao centro de pesquisa caso se sentisse mal, mas não o fez para não

incomodar ou porque não associou o problema à participação no ensaio.

4. Quem supervisiona o comportamento do paciente que participa dos ensaios clínicos?

NH. A regulamentação da maioria dos países latino-americanos exige que os CEP acompanhem os participantes, mas isso é feito com base apenas nos documentos fornecidos pelo pesquisador principal, pelo patrocinador ou pelas agências reguladoras. Eles não conversam diretamente com os participantes, o que os impede de acessar informações importantes — como as descobertas pela agência peruana.

Apenas dois hospitais de uma província de Buenos Aires contrataram profissionais para verificar se os participantes compreendem o termo de consentimento antes de assiná-lo, mas não há acompanhamento posterior. Esse acompanhamento seria essencial tanto para assegurar a integridade dos dados coletados quanto para proteger os participantes. Alguns CEP têm interesse em adotar esse tipo de monitoramento, mas não têm tempo nem recursos — e a atividade não é remunerada.

5. Como os médicos garantem que os pacientes seguem suas recomendações e a frequência de dosagem?

NH. Isso depende do protocolo. Existem várias metodologias para tentar documentar a adesão ao tratamento, mas o problema é que os participantes desejam agradar o pesquisador — querem permanecer no estudo e, por isso, nem sempre compartilham todas as informações.

Os entrevistados no estudo do Peru relataram: “Por favor, não conte ao pesquisador, senão ele me expulsará do estudo.”

A pessoa encarregada de entrevistar os participantes precisa conquistar sua confiança — ser alguém em quem eles possam confiar, que não os “delate” e que demonstre preocupação genuína com sua segurança e saúde.

6. Diante da acessibilidade dos novos medicamentos aprovados e de sua posterior comercialização, quais são os principais desafios para a América Latina?

NH. Há alguns anos, em 2015 e 2016, revisamos os medicamentos aprovados pela FDA em 2012 que haviam sido testados na América Latina — eram 33 — e descobrimos que 30% não haviam sido registrados nem comercializados em nenhum dos países latino-americanos onde foram testados. As empresas farmacêuticas simplesmente não tinham interesse em comercializar esses medicamentos nesses países e, portanto, não os registraram. Em alguns casos, chegaram a registrá-los, mas não os colocaram no mercado, esperando que as condições fossem mais favoráveis. Apenas 25% dos medicamentos (n=8) foram comercializados em todos os países onde haviam sido testados. Entre esses medicamentos, apenas um custava menos que um salário mínimo mensal; a imensa maioria custava mais de cinco salários mínimos, e em um caso chegou a custar 899 vezes o salário mínimo mensal.⁶

² Elliott, C. Whatever Happened to Human Experimentation? Hastings Center Report, 2016;46: 8-11. <https://doi.org/10.1002/hast.531>

³ Minaya G, Fuentes D, Ugalde A, Homedes N. A missing piece in clinical trial inspections in Latin America: interviews with research subjects in Peru. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics; 2017;12(4) 232–245. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28728496/>

⁴ ibid

⁵ Ibid

⁶ Homedes N, Ugalde A. Ensayos clínicos en América latina: implicancias para la sustentabilidad y seguridad de los mercados farmacéuticos y el bienestar de los sujetos. Salud Colectiva 2016; 12(3): 317-345 <https://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/1073>

Além disso, boletins independentes de medicamentos haviam avaliado a vantagem comparativa de 26 desses novos medicamentos em relação aos tratamentos existentes. Dez foram classificados como “não usar”; apenas cinco foram considerados possivelmente superiores para populações especiais, geralmente pequenas; e apenas três desses medicamentos haviam sido comercializados nos países onde foram testados.

Em outras palavras, a maioria dos medicamentos testados na América Latina, quando comercializados, se mostrou inacessível para a maioria da população e dos sistemas de saúde da região. Além disso, a maioria não é superior aos tratamentos existentes.⁷

7. Quais são as principais fragilidades estruturais que a senhora identificou nos comitês de ética em pesquisa clínica na América Latina e como eles podem ser fortalecidos para priorizar a saúde pública em detrimento dos interesses comerciais?

NH. As fragilidades que identificamos na América Latina não são exclusivas da região — também estão presentes em países de alta renda. O primeiro problema é que um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) pode ser constituído com apenas cinco membros. Na maioria dos casos, os CEP são maiores (entre 7 e 15 pessoas), para garantir quórum. Esses comitês avaliam todos os tipos de projetos: desde ensaios clínicos com medicamentos financiados pela indústria, até teses de estudantes e ensaios com dispositivos médicos.

Além disso, trata-se de uma função mal remunerada, e com frequência os membros trabalham de forma voluntária (ad honorem). Como resultado, nem todos os CEP que analisam protocolos de ensaios clínicos com medicamentos contam com especialistas clínicos na área em que o produto será aplicado, nem com metodologistas especializados em ensaios clínicos. Assim, embora esses comitês possam avaliar teses de estudantes, muitos não têm a capacidade técnica necessária para avaliar o desenho dos ensaios clínicos apresentados pela indústria, que normalmente são muito bem elaborados.

Os CEP têm a possibilidade de consultar especialistas externos, mas poucos o fazem.

Outro problema é que os ensaios clínicos são um negócio. Isso não aparece nos formulários de consentimento informado, embora haja debate sobre se deveria constar. Tanto os pesquisadores principais quanto os centros de pesquisa se beneficiam economicamente da realização de ensaios clínicos. Muitos CEP incluem membros que realizam ou já realizaram ensaios patrocinados pela indústria e, portanto, têm um viés — nem sempre reconhecido — de favorecer seus colegas. É o conhecido “hoje por você, amanhã por mim.”

Também se sabe que, em alguns casos, os administradores de hospitais ou centros de pesquisa impõem sua vontade para que determinados ensaios sejam realizados.

É importante destacar que a maioria dos CEP não tem acesso aos contratos entre o patrocinador e o pesquisador e/ou o centro de pesquisa, o que os impede de avaliar se há cláusulas que possam induzir violações dos critérios de inclusão ou a manutenção de pacientes que deveriam ser retirados do estudo.

O resultado final é que os CEP tendem a aprovar os ensaios clínicos apresentados pela indústria, o que contrasta com as observações de metodologistas de renome sobre a qualidade duvidosa do desenho de muitos desses ensaios.

Os países, por sua vez, competem para aprovar o mais rapidamente possível os ensaios patrocinados pela indústria, a fim de atrair mais estudos. Membros de CEP entrevistados em vários países da América Latina (Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Peru e Colômbia) afirmaram que, ao avaliar ensaios clínicos financiados pela indústria, não costumam solicitar alterações, pois isso atrasaria o recrutamento de participantes e poderia prejudicar o pesquisador e a instituição.⁸

Em resumo, a maioria dos CEP — embora não todos — tende a aprovar os ensaios clínicos patrocinados pela indústria. A proporção de estudos rejeitados é muito baixa e, em geral, se deve a problemas administrativos.

Uma possível solução seria profissionalizar os CEP que recebem ensaios clínicos patrocinados, de modo que sua avaliação seja feita por especialistas na área temática. Isso não eliminaria os CEP institucionais, que poderiam aceitar ou rejeitar o parecer do CEP especializado, mantendo-se responsáveis por monitorar e proteger os participantes.

8. Que condições deveriam ser estabelecidas para que a Colômbia se consolidasse como centro regional de ensaios clínicos sem comprometer a soberania farmacêutica nem a proteção dos participantes?

Na verdade, acho que não deveria se consolidar. Não vejo vantagens nisso...

9. Como a Colômbia e outros países da América Latina se beneficiam da realização de ensaios clínicos?

Agências internacionais e governos argumentam que é importante realizar ensaios clínicos para: (1) dinamizar a economia e (2) desenvolver a capacidade de pesquisa.

No entanto, não encontramos evidências que sustentem esses argumentos.

Segundo dados da própria indústria, em 2016, cada ensaio clínico realizado em um país latino-americano gerava entre um e dois milhões de dólares. No caso da Colômbia, isso representaria cerca de US\$ 140 milhões (talvez o dobro, considerando externalidades)⁹. No entanto, isso não representa lucro líquido, pois é preciso descontar os gastos do INVIMA com a aprovação e supervisão dos ensaios, bem como os custos operacionais dos CEP.

⁷ Ibid

⁸ Puede leer los resultados de estas entrevistas en <https://www.saludyfarmacos.org/publicaciones/informes/>

⁹ Pugatch Consilium. Challenges and Opportunities -Developing the biotechnology sector in Colombia. 2016. https://www.pugatch-consilium.com/reports/Challenges%20and%20Opportunities_v6.pdf

Também é necessário considerar os custos médicos das pessoas que participam dos ensaios e sofrem eventos adversos, frequentemente cobertos pelo erário público ou por seguradoras, além do tempo do pessoal de saúde envolvido no recrutamento e na verificação dos critérios de inclusão. Em muitos casos, esses custos não são pagos pelos patrocinadores, recaindo sobre o setor público, sobre as seguradoras ou sendo absorvidos pelos próprios profissionais.

Até onde sabemos, ninguém calculou o montante total investido pelos países para permitir que a indústria realize ensaios clínicos. Assim, o benefício líquido desses ensaios para a economia colombiana — ou de qualquer outro país — é desconhecido.

Outro argumento frequentemente usado é que os ensaios clínicos contribuem para o desenvolvimento científico. No entanto, temos sérias reservas quanto a essa afirmação, pois o que os cientistas realmente precisam aprender é a elaborar projetos de pesquisa e analisar os dados obtidos.

A grande maioria dos que participam de ensaios patrocinados pela indústria não participa do desenho da pesquisa nem da análise dos resultados — limitam-se a coletar dados. Isso não é capacitação científica; é apenas administração de um projeto desenhado em países de alta renda, onde também são analisados os dados coletados na Colômbia.

Para fortalecer de fato as capacidades de pesquisa, seria necessário investir em bolsas de estudos de doutorado, tanto na Colômbia quanto no exterior.

10. Perguntamos ao Dr. Bernardo Useche: Como as reflexões feitas pela Dra. Homedes sobre os ensaios clínicos podem ser compreendidas no contexto da política farmacêutica na Colômbia?

BU. A Dra. Homedes realizou uma análise que revela informações importantes e pouco conhecidas sobre os ensaios clínicos conduzidos por multinacionais farmacêuticas. Dois pontos, em especial, chamam a atenção: (1) O fato de que são muito poucos os produtos farmacêuticos resultantes desses experimentos clínicos que, uma vez aprovados e lançados no mercado, realmente trazem algo novo ao tratamento de pacientes que já dispõem de medicamentos existentes. (2) Que esses ensaios clínicos são um excelente negócio, no qual a indústria, os centros de pesquisa, os investigadores e as agências ou profissionais que recrutam participantes se beneficiam, enquanto os pacientes pouco ou nada ganham com isso.

¹⁰ Palacios C. La Country me usó como conejillo. El Tiempo, 29 de agosto de 2025. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-country-me-uso-como-conejillo-3485283>

¹¹ Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto Presidencial 858 de 2025, artículo 2.11.2.4.2.

Mecanismos de participación para la investigación, desarrollo y producción nacional de Tecnologías Estratégicas en Salud. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=261736>

¹² Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica (ACIC). Resumen de la Medición del aporte económico de la investigación clínica en Colombia, Estudio 2024. <https://aciccolombia.org/wp-content/uploads/2025/03/INFOGRAFIA.pdf>

O caso de Carolina Jiménez, na Colômbia, é ilustrativo: apesar do que estava previsto no termo de consentimento informado, a participante não foi informada dos resultados do ensaio clínico que comprometiam gravemente sua saúde¹⁰.

Na Colômbia, cresce o número de ensaios clínicos realizados pela indústria em busca de novos medicamentos patenteáveis, aproveitando-se das vantagens concedidas pelos tratados de livre comércio com a Europa e os Estados Unidos. Além disso, o governo de Gustavo Petro, por meio de um decreto presidencial recente, manteve em vigor as normas de propriedade intelectual estabelecidas nesses tratados¹¹.

De acordo com o relatório da Associação Colombiana de Centros de Pesquisa Clínica (ACIC) de 2024, 160 centros de pesquisa estavam conduzindo 332 ensaios clínicos, aos quais se somaram naquele ano outros 29 estudos, totalizando US\$ 73 milhões. Desse 361 experimentos, 89 foram patrocinados pela Merck Sharp & Dohme, 37 pela Novartis, 27 pela AstraZeneca e 19 pela Bristol Myers¹².

Segundo a Associação de Laboratórios Farmacêuticos de Pesquisa e Desenvolvimento (AFIDRO), até 28 de agosto de 2025, já havia mil estudos clínicos em andamento na Colômbia¹³.

As multinacionais farmacêuticas, por meio da AFIDRO, pretendem “consolidar a Colômbia como um hub regional de pesquisa” na América Latina. Na minha opinião, com essa estratégia, a indústria busca ampliar sua posição dominante em um mercado em expansão entre a população idosa, competir com a China¹⁴ — que se consolidou como potência mundial em pesquisa clínica — e compensar a perda de rentabilidade decorrente do controle de preços imposto nos Estados Unidos pelo presidente Trump, por meio de várias ordens¹⁵ executivas presidenciais¹⁶.

Parte integrante dessa estratégia é o lobby para que os governos latino-americanos aumentem o orçamento da saúde. Segundo a diretora-executiva da Associação Colombiana da Indústria Farmacêutica (ASCIF), na Colômbia, os medicamentos já representam entre 25% e 30% da Unidade de Pagamento por Capitação (UPC).

(Nota de SyF: A UPC é o valor que o Estado colombiano paga por cada cidadão; esse valor varia conforme o ciclo de vida, o regime de afiliação ao sistema de seguridade social — contributivo ou subsidiado — e a área geográfica.)

¹³ Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO). La investigación clínica. Consultado 28-08-2025. <https://afidro.org/la-investigacion-clinica/>

¹⁴ Bruckner T. New study shows that China is now a global powerhouse of clinical research. TranspariMed, 26 de mayo de 2025. <https://www.transparimed.org/single-post/new-study-shows-that-china-is-now-a-global-powerhouse-of-clinical-research>

¹⁵ Presidency Executive Order 14273 of April 15, 2025; <https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/18/2025-06837/lowering-drug-prices-by-once-again-putting-americans-first>

¹⁶ Presidency Executive Order 14297 of May 12, 2025; <https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders/donald-trump/2025>

Considerando que os produtores de medicamentos patenteados buscam obter uma fatia maior dos recursos públicos, é possível prever que, na medida em que essa projeção se concretize, a sustentabilidade financeira do sistema de saúde colombiano será seriamente comprometida.

Não há dúvida de que as multinacionais continuarão a ser atores-chave no mercado farmacêutico latino-americano, mas torna-se fundamental fortalecer a indústria nacional. Trata-se de uma questão de segurança e soberania farmacêutica

Brasil: Lei que regulamenta pesquisas científicas com seres humanos é questionada no STF

Cezar Camil

Supremo Tribunal Federal. Brasília, 19 de setembro de 2025

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/lei-que-regulamenta-pesquisas-cientificas-com-seres-humanos-e-questionada-no-stf/>

Tags: ADI 7875, Supremo Tribunal Federal, Sociedade Brasileira de Bioética, Lei 14.874/2024, ética em pesquisa, vulnerabilidade, acesso pós-estudo, direito à saúde, vício de iniciativa, controle social, consentimento informado, SUS.

A Sociedade Brasileira de Bioética entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei que regulamenta pesquisas científicas com seres humanos. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7875 [1] foi distribuída ao ministro Cristiano Zanin.

A entidade sustenta que a Lei 14.874/2024 restringe o direito de indivíduos em condição de vulnerabilidade ao acesso contínuo a tratamentos eficazes após o término dos estudos, o que violaria princípios constitucionais como o direito fundamental à saúde.

Na ação, a entidade também sustenta que a norma, de origem parlamentar, criou órgão vinculado ao Ministério da Saúde, usurpando competência reservada ao Poder Executivo, levando à sua inconstitucionalidade devido ao vício de iniciativa.

Argumenta, ainda, que a legislação impõe ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a instituições públicas custos adicionais sem previsão orçamentária e fragiliza garantias de autonomia e consentimento informado de participantes de pesquisas, especialmente em situações de emergência.

Outro ponto destacado é a ausência de participação social efetiva na governança da ética em pesquisa, em desacordo com a diretriz constitucional de controle social no SUS.

Referência

1. Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF). *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7875 – Medida Liminar*. Relator: Min. Cristiano Zanin. Requerente: Sociedade Brasileira de Bioética – SBB. Requerido: Presidente da República. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7374850>. Acesso em: 18 out. 2025.

Vulnerabilidade na ética em pesquisa: uma revisão sistemática de diretrizes e documentos de políticas

(*Vulnerability in research ethics: A systematic review of policy guidelines and documents*)

A Grigis, G Beretta, P Borry, V Sanchini.

PLoS One 2025; 20(7): e0327086. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0327086>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0327086> (livre acesso em inglês)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética* 2025; 3(4)

Tags: ética em pesquisa, revisão sistemática ética de ensaios clínicos, conceito ético de vulnerabilidade, população vulnerável

Resumo

Contexto. A história da pesquisa envolvendo seres humanos demonstrou a importância de oferecer a todos uma oportunidade igual de participar de estudos, ao mesmo tempo em que se protege aqueles que requerem atenção especial. Essa consideração é particularmente relevante quando se trata de indivíduos vulneráveis. No entanto, ainda há discordâncias quanto ao significado de *vulnerabilidade*, à identificação e definição de *populações vulneráveis* e à forma como esses conceitos devem ser operacionalizados em documentos normativos para implementar medidas adequadas, preventivas e respeitadas para todos os que se enquadram nessa categoria.

Objetivos. Seguindo as orientações do *PRISMA-Ethics*, realizamos uma revisão sistemática de documentos de políticas para oferecer uma visão abrangente sobre como a vulnerabilidade é conceituada e operacionalizada na ética em pesquisa. O objetivo foi investigar o significado e a definição de

vulnerabilidade na ética da pesquisa, sua justificativa normativa, o conjunto de sujeitos a que se refere e as disposições correspondentes.

Métodos. Nossa busca concentrou-se em três fontes principais:

(1) três listas de referência que oferecem cobertura abrangente de documentos e diretrizes de ética em pesquisa (*International Compilation of Human Research Standards, Listing of Social-behavioral Research Standards e Ethics Legislation, Regulation and Conventions*); (2) bases de dados (*PubMed e Web of Science*); e (3) literatura cinzenta (*Google Scholar*), para garantir a completude dos documentos incluídos. As expressões de busca foram desenvolvidas pelo último autor (VS) em consulta com o coautor principal (GB). Todo o processo de triagem foi realizado separadamente pelo primeiro autor (AG) e pelo coautor principal (GB). A busca inicial foi conduzida em abril de 2023 e repetida em maio de 2025, a fim de excluir resultados obsoletos. Foram incluídos documentos de políticas em inglês, no campo da ética em pesquisa com seres humanos, que abordassem o tema da

vulnerabilidade. Os critérios de elegibilidade abrangeram tanto documentos de aplicação nacional quanto internacional.

Para a análise e síntese dos dados, os autores seguiram as etapas da metodologia *QUAGOL*: leitura dos documentos (AG), destaque das partes relevantes (AG), elaboração de um resumo das seções destacadas (AG), avaliação e verificação dos resumos em relação às etapas anteriores (AG, GB, VS), criação de um esquema compreensivo (AG, GB, VS) e descrição dos resultados (AG, GB, VS). Nenhuma ferramenta automatizada foi utilizada em qualquer fase da revisão.

Resultados e discussão. Setenta e nove documentos de políticas foram incluídos na revisão. Os resultados foram organizados em quatro subseções, correspondentes a quatro perguntas de pesquisa. A análise desse número expressivo e diversificado de documentos permitiu identificar vários padrões recorrentes que

caracterizam a forma como a vulnerabilidade é descrita e abordada nos documentos normativos. Com base em nossas experiências como bioeticistas, especialistas em ética em pesquisa, em biotecnologia e em coordenação de ensaios clínicos, identificamos temas centrais, como: a tendência de identificar e definir grupos vulneráveis, em vez de fornecer uma definição geral de vulnerabilidade, e a tendência de relacionar a vulnerabilidade principalmente ao processo de consentimento informado.

Conclusões. Somente uma compreensão adequada do significado de vulnerabilidade, de suas implicações e de suas justificativas normativas tornará possível assegurar uma participação justa e eticamente legítima na pesquisa para todos os sujeitos envolvidos. Como limitação do estudo, destacamos que apenas publicações redigidas em inglês, ou oficialmente traduzidas para o inglês, foram incluídas na revisão.

Abuso de prisioneiros afrodescendentes em estudos sobre malária

Salud y Fármacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Tags: exploração de prisioneiros afrodescendentes, fármacos antimaláricos, estudos sobre malária, ensaios com prisioneiros

A revista *Science* publicou uma entrevista com James Tabery sobre a participação de prisioneiros afrodescendentes em estudos que buscavam compreender como a genética influencia as reações a medicamentos antimaláricos [1]. A entrevista está relacionada a um artigo publicado no *JAMA* [2]. A seguir, resumimos o artigo publicado em *Science*.

Na década de 1940, a Faculdade de Medicina da Universidade de Chicago, o Exército dos Estados Unidos e o Departamento de Estado conduziram um estudo sobre malária na penitenciária de Stateville, que impulsionou o desenvolvimento da primaquina.

A prática de infectar deliberadamente os presos com o parasita da malária para testar tratamentos gerou forte reação pública contra o consentimento coercitivo em prisões. Até recentemente, acreditava-se que os experimentos haviam incluído principalmente prisioneiros de ascendência europeia.

James Tabery e seus colegas revelaram que, para estudar as reações adversas ao medicamento, os pesquisadores de Stateville introduziram o parasita da malária em prisioneiros afrodescendentes sabidamente sensíveis à primaquina e lhes administraram doses excessivas, cientes de que a maioria teria uma reação adversa.

Os prisioneiros com um distúrbio genético conhecido como deficiência de G6PD sofreram efeitos colaterais dolorosos, como náuseas, fadiga e, em alguns casos, falência de órgãos. Esses resultados, segundo Tabery, lançaram as bases da medicina de precisão, isto é, da ideia moderna de adaptar o tratamento à genética do paciente.

Além do sofrimento a que foram submetidos, os prisioneiros afrodescendentes receberam remuneração inferior à dos de ascendência europeia, e os dados publicados os identificavam (iniciais, altura e peso).

Durante a primeira década do estudo, os pesquisadores de Stateville inscreveram apenas prisioneiros brancos, pois temiam que os afrodescendentes não apresentassem a mesma reação que buscavam induzir e, assim, pudessem distorcer os resultados.

Por volta de 1950, os pesquisadores já tinham um medicamento eficaz, a primaquina, mas algumas pessoas apresentavam reações adversas graves, potencialmente fatais, que ocorriam com mais frequência entre os prisioneiros afrodescendentes. Isso levou a um segundo estudo, que durou 25 anos. Nesse estudo, “um grupo relativamente pequeno de homens afrodescendentes, sabidamente suscetíveis a essa reação adversa, foi exposto repetidamente à primaquina, com coleta contínua de amostras de sangue para determinar a causa genética”.

Segundo Tabery, esses estudos contribuíram para o desenvolvimento da ética em pesquisa, pois “a comunidade científica e médica começou a entender que o conceito de consentimento em contextos altamente coercitivos, como as prisões, não é tão claro quanto se acreditava”.

Ao redirecionar o foco da pesquisa antimalárica da década de 1940 — com prisioneiros brancos — para os estudos posteriores sobre sensibilidade à primaquina com prisioneiros afrodescendentes, observa-se que a questão não era apenas que os segundos tiveram uma experiência mais dolorosa, mas que havia implicações éticas mais amplas do que o mero consentimento. Por exemplo, os pesquisadores trouxeram familiares dos prisioneiros afrodescendentes para rastrear a linhagem genética da sensibilidade à primaquina, o que questiona como as dinâmicas coercitivas podem ultrapassar os muros da prisão. Além disso, os pesquisadores pagaram menos aos participantes afrodescendentes dos estudos de reações adversas do que aos participantes brancos do estudo original sobre malária.

Embora a base genética da sensibilidade a certos medicamentos seja conhecida desde 1956, sua aplicação clínica ainda é limitada por custos e problemas logísticos — como

ocorre com o teste de sensibilidade à primaquina em regiões endêmicas de malária.

“Uma lição importante para cientistas e geneticistas que buscam recrutar populações diversas para participar da pesquisa é que devemos ter muita cautela ao prometer que a participação ajudará a combater desigualdades em saúde nessas comunidades.”

Isso é especialmente relevante em países de baixa e média renda, onde, apesar de se saber que fatores genéticos influenciam as respostas aos medicamentos, os sistemas de saúde não estão preparados para realizar tais testes.

Conduta da Indústria

Medicamentos inovadores, mas inacessíveis

Salud y FÁrmacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Tags: *Lenacapavir*, luta contra o HIV, monopólio de patentes, preço do *lenacapavir*, custo de produção do *lenacapavir*, Gilead

O *Lenacapavir* representa uma das inovações mais promissoras na luta contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV): um medicamento de ação prolongada que, com apenas duas doses por ano, pode prevenir infecções e melhorar o controle da doença em pessoas que vivem com o HIV.

Os ensaios clínicos mostraram resultados excelentes, com taxas de eficácia próximas a 100% na prevenção da infecção pelo HIV e um benefício notável no tratamento de infecções pelo HIV resistentes a múltiplos tratamentos. No entanto, o potencial deste medicamento contrasta com a estratégia comercial da Gilead, que fixou um preço anual superior a US\$ 42.000 por paciente/ano, muito acima do custo estimado de produção de apenas US\$ 40 (valor que inclui uma margem de lucro de 30%), o que o torna inacessível para a maioria da população.

O problema não é apenas o preço, mas a forma como a empresa protegeu seu monopólio. Na Índia, entre 2014 e 2022, a Gilead apresentou quatorze pedidos de patente sobre diferentes variações do mesmo composto, incluindo sais, formas cristalinas, processos de fabricação e formulações injetáveis.

Essa prática, conhecida como perpetuação de patentes (em inglês, *evergreening*), permite que a Gilead amplie o período de exclusividade no mercado do medicamento para além dos 20 anos habituais. Se todos esses pedidos fossem concedidos, o monopólio poderia se prolongar até 2042. A consequência é clara: os fabricantes de genéricos enfrentam um emaranhado legal que desestimula o investimento e retarda o acesso a alternativas acessíveis.

Embora a Gilead tenha anunciado a concessão de licenças voluntárias a seis produtores para abastecer os países em desenvolvimento, a medida tem sérias limitações. Inúmeros países de renda média — onde se concentra uma parte significativa das novas infecções por HIV — são excluídos e restrições contratuais são impostas, dificultando o fornecimento e a concorrência real. Mais do que um gesto de saúde pública, a

Fonte Original

1. Annika Inampudi. Historical records expose role of Black inmates in unethical malaria studies decades ago. *Science*, 11 Jun 2025 <https://www.science.org/content/article/historical-records-expose-role-black-inmates-unethical-malaria-studies-decades-ago>

Referência

2. Allen H, Tabery J. The Black Prisoners of Stateville: Race, Research, and Reckoning at the Dawn of Precision Medicine. *JAMA*. 2025;334(3):209–211. doi:10.1001/jama.2025.8024 <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2835218>

iniciativa parece ter sido concebida para neutralizar críticas e preservar o controle do mercado.

A resposta da sociedade civil e de alguns sistemas de patentes tem sido firme. Na Argentina, por exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial rejeitou um dos pedidos da Gilead por considerar que a molécula já estava contemplada em patentes anteriores com estruturas *Markush*. Na Índia, várias oposições prévias à concessão das patentes questionam a falta de novidade e a escassa atividade inventiva das novas aplicações. Os opositores sustentam que muitas das modificações são óbvias para qualquer especialista e não cumprem os requisitos de melhorar a eficácia do medicamento, que é o que exige a legislação de patentes.

O caso do *lenacapavir* reflete um padrão mais amplo: o uso do sistema de patentes como ferramenta para maximizar os benefícios econômicos à custa de limitar o acesso oportuno a medicamentos essenciais para preservar a saúde e a vida. Essas práticas, nas quais as patentes deixam de ser incentivos à pesquisa e se transformam em barreiras artificiais contra a concorrência, prejudicam a saúde pública das populações mais vulneráveis, que vivem em países de baixa e média renda. O risco é que milhões de pessoas, especialmente em comunidades marginalizadas, fiquem sem acesso a um tratamento que poderia mudar o curso da epidemia do HIV.

Essa experiência lembra a decisão histórica da Suprema Corte da Índia no caso Novartis, que alertou sobre o perigo de patentes excessivamente amplas e redigidas para favorecer os interesses corporativos em vez do verdadeiro avanço científico. Hoje, diante do caso *lenacapavir*, esse alerta volta a ganhar relevância. É preciso fortalecer os mecanismos de avaliação de patentes e promover políticas em favor da concorrência que garantam que a saúde pública prevaleça sobre o abuso do sistema de propriedade intelectual.

Fonte original:

1 Third World Network (TWN). Briefing paper: Abusing the patent system: Gilead’s evergreening tactics to prolong *lenacapavir* monopoly. May 2025.

https://www.twn.my/title2/briefing_papers/twn/TWN%20Briefing%20Paper_Abusing%20the%20Patent%20System.pdf

O impacto da biotecnologia no mercado global de insulina (*The impact of biotechnology on the global insulin market*)

Colleen Fuller

Indian Journal of Medical Ethics, 13 de maio de 2025, DOI:10.20529/IJME.2025.038 (*livre acesso em inglês*)

<https://www.issuesinmedicalethics.org/articles/the-impact-of-biotechnology-on-the-global-insulin-market/?galley=print>

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: fracasso das empresas de biotecnologia, acesso à insulina, impacto da privatização da produção de medicamentos, medicamentos e setor privado toxicidade do selinexor; perfil risco/benefício do selinexor

Resumo

A biotecnologia teve um impacto dramático na forma como a insulina é fabricada e no seu custo de produção. Este artigo examina o impacto político, econômico e social da biotecnologia no mercado global de insulina. Ele fornece uma avaliação das alegações feitas pelos fabricantes desde o início da década de 1980 de que a insulina produzida usando tecnologia de DNA recombinante aumentaria a acessibilidade, a segurança, a eficácia e o acesso a esse medicamento vital. Este estudo utiliza fontes primárias e secundárias, históricas e atuais, do período de 1921 a 2024, incluindo periódicos acadêmicos e médicos, bancos de

dados de arquivos, pareceres jurídicos, relatórios governamentais, artigos de jornais e revistas e livros, além de arquivos pessoais.

O estudo conclui que a biotecnologia falhou em cada um dos pontos alegados pelos fabricantes, ou seja, acessibilidade, segurança, eficácia e acesso. Em vez disso, transformou o mercado global de insulina, levando ao colapso da produção nacional em muitos países e ao surgimento de um poderoso oligopólio composto por três empresas: Novo Nordisk, Eli Lilly e Sanofi. Isso comprometeu o bem-estar daqueles que precisam de acesso garantido a insulina segura e acessível, particularmente — mas não apenas — aqueles em países de baixa e média renda. Um movimento crescente de ativistas da diabetes em todo o mundo está exigindo mudanças no mercado global de insulina e nas políticas governamentais.

Ensaio para ampliar as indicações de tratamentos, sem contribuir para o avanço do conhecimento

(*Trials That Attempt to Expand Treatment Indications but Do Not Increase Knowledge*)

J Mandrola

Sensible Medicine, 13 de abril de 2025

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: incentivos inadequados em cardiologia; promoção de intervenções em saúde; Colégio Americano de Cardiologia

Minha última coluna está em theheart.org | Medscape Cardiology.

A primeira pergunta que faço ao analisar um estudo clínico é o seu propósito. Ou seja: ele foi realizado para resolver uma questão importante ou para promover uma intervenção?

Dois estudos apresentados na recente reunião do Colégio Americano de Cardiologia são excelentes exemplos dos incentivos inadequados que cercam a ciência médica.

Nesta coluna [1], escrita para médicos, analiso os ensaios DapaTAVI e STRIDE.

No estudo DapaTAVI [2], os pesquisadores randomizaram pacientes que receberam um implante de válvula aórtica transcaterter (TAVI ou TAVR, em inglês). Um grupo recebeu dapagliflozina, um inibidor de SGLT2, enquanto o outro grupo recebeu o cuidado padrão (sem comprimido placebo).

Os pacientes submetidos à TAVI são idosos e apresentam múltiplas condições que predisõem ao acúmulo de líquido, o que exige tratamento com diuréticos.

Após um ano, 15% dos pacientes do grupo dapagliflozina apresentaram um evento do desfecho primário — morte ou

insuficiência cardíaca (visita urgente ou hospitalização) —, frente a 20,1% no grupo controle. Essa taxa, 28% menor, atingiu significância estatística, resultando em uma vitória para a dapagliflozina, um inibidor de SGLT2.

Os problemas que tive com o ensaio foram:

- O grupo controle não recebeu comprimido placebo. Isso significa que pacientes e médicos conheciam a alocação do tratamento.
- O fator determinante do desfecho primário positivo não foi a morte, mas um evento de insuficiência cardíaca. Isso é um problema, pois é o médico quem decide que um paciente deve fazer uma “visita urgente” ou ser hospitalizado. O conhecimento do tratamento ao qual o paciente foi alocado pode enviesar a decisão. Por exemplo, uma opção para pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca é tomar em casa um comprimido adicional de diurético oral, o que não seria considerado evento nos desfechos.
- Outro problema com o uso de “hospitalização por insuficiência cardíaca” é que pacientes idosos podem ser internados por diversos motivos. Os autores não informam o total de hospitalizações, de modo que não podemos saber se a redução de hospitalizações por insuficiência cardíaca reduz a carga para o sistema de saúde.

Entretanto, minha principal crítica se concentra na ideia básica do ensaio. Sabemos que os fármacos iSGLT2 são diuréticos bastante potentes, o que significa que removem líquido do corpo por meio dos rins.

Na coluna, sustento que poderíamos administrar um iSGLT2 a qualquer paciente após qualquer procedimento cardíaco e provavelmente reduziríamos eventos de insuficiência cardíaca. No estudo, havia sido feita uma TAVI, mas o fármaco poderia ser administrado após uma ablação, a colocação de stent ou uma cirurgia de bypass.

Portanto, o DapaTAVI não deveria ser utilizado para ampliar a indicação dos iSGLT2. Ainda assim, mais de 40 veículos de comunicação cobriram o ensaio, quase todos com manchetes positivas.

O ensaio STRIDE foi pior [3]. Tratou-se de um estudo patrocinado e conduzido pelos produtores de semaglutida, comparando semaglutida versus placebo em pacientes com doença arterial periférica com claudicação (dor muscular ao exercício por suprimento sanguíneo insuficiente).

O desfecho primário foi o tempo de caminhada em esteira. Como a maioria pode imaginar, o tempo de caminhada em esteira é altamente suscetível a treinamento e motivação. Quem nunca correu 400 metros a mais sob orientação? Quando se usa um desfecho desse tipo, o cegamento deve ser adequado — é um requisito obrigatório.

E aqui reside a falha fatal do estudo. Pacientes que tomam semaglutida muito provavelmente sabem que a estão tomando: perdem peso, sentem saciedade com facilidade e, frequentemente, náuseas.

A diferença no tempo de caminhada foi modesta — nem mesmo 30 metros a mais em comparação com placebo. Ainda assim, alcançou significância estatística, tornando o STRIDE um estudo positivo e justificando sua publicação na influente revista LANCET.

O aumento no tempo de caminhada é semelhante ao do antigo genérico cilostazol. Mesmo assim, mais de 35 veículos cobriram o ensaio com manchetes positivas [4].

No entanto, o modesto aumento no tempo de exercício com semaglutida poderia dever-se ao efeito placebo. Uma forma de saber se houve quebra do cegamento em um ensaio seria um simples teste de cegamento. Isso não foi realizado no STRIDE.

Conclusão: A prática baseada em evidências se apoia em ensaios clínicos. Elogio os pesquisadores que realizam ensaios.

Contudo, entristece-me que estudos desenhados para serem positivos cheguem ao grande palco de um congresso e sejam publicados em revistas médicas importantes.

As causas subjacentes a esse problema são complexas. Uma delas é, sem dúvida, o interesse pelo lucro. O STRIDE é um bom exemplo de ensaio desenhado pela indústria para ampliar a indicação de seu fármaco. Na minha opinião, ele não chega a esse patamar.

O governo espanhol financiou o DapaTAVI. Neste caso, o problema subjacente consiste em realizar ensaios com resultados positivos. Apostaria alto que o DapaTAVI seria positivo. Quando, na realidade, ele traz apenas resultados moderadamente positivos para um desfecho subjetivo e propenso a vieses, a ciência médica não avança.

Não tenho solução para esse problema, salvo aguçar minhas habilidades de avaliação crítica para não me deixar enganar.

Referências

1. Johan Mandrolia. Little Learned From Trials That Are Positive by Design - Medscape - April 10, 2025. <https://www.medscape.com/viewarticle/little-learned-trials-are-positive-design-2025a10008jc>
2. Raposeiras-Roubin S, Amat-Santos IJ, Rossello X, González Ferreiro R et al, DapaTAVI Investigators. Dapagliflozin in Patients Undergoing Transcatheter Aortic-Valve Implantation. *N Engl J Med*. 2025 Apr 10;392(14):1396-1405. doi: 10.1056/NEJMoa2500366. Epub 2025 Mar 29. PMID: 40162639.
3. Bonaca, Marc P et al. Semaglutide and walking capacity in people with symptomatic peripheral artery disease and type 2 diabetes (STRIDE): a phase 3b, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *The Lancet*, Volume 405, Issue 10489, 1580 – 1593.
4. Michael Walter. A practice-changing trial': Semaglutide linked to key benefits for PAD patients with diabetes. *Cardiovascular Business*, March 29, 2025. <https://cardiovascularbusiness.com/topics/clinical/pharmaceuticals/semaglutide-peripheral-artery-disease-pad-diabetes>

Comitês de Ética em Pesquisa

Orientação prática para compreender as nuances da distribuição de benefícios e o que isso significa para os comitês de ética em pesquisa em saúde sul-africanos: Parte 1. (*Practical guidance in understanding the nuance of benefit sharing and what this means for South African health research ethics committees: Part 1.*)

L Prinsen

South African Journal of Bioethics and Law, 202518(1), e2814. DOI:10.7196.

<https://journals.co.za/doi/pdf/10.7196/SAJBL.2025.v18i1.2814> (*livre acesso em inglês*)

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: nuances da distribuição de benefícios, comitês de ética em pesquisa, saúde na África do Sul

Quando se realiza pesquisa em saúde, a distribuição de benefícios é um tema complexo e polêmico que apresenta desafios práticos.

Este artigo analisa a terminologia e o papel das diferentes partes interessadas em múltiplos níveis, trazendo perspectivas muito importantes para os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) sul-africanos. Explora a clareza terminológica necessária para definir “benefício” e “distribuição de benefícios”, especialmente segundo o marco conceitual sugerido pelo grupo DS-I Africa Law.

O artigo destaca deficiências significativas nas Diretrizes de Saúde do Departamento Nacional de Saúde, pois, ao tratar da distribuição de benefícios, carecem de especificidade, o que gera confusão regulatória. Além disso, analisa a relevância de quatro leis sul-africanas:

1. A Lei de Direitos de Propriedade Intelectual em Pesquisa e Desenvolvimento com Financiamento Público (The Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act – IPRA),

2. A Lei dos Conhecimentos Indígenas (Indigenous Knowledge Act – IKA),
3. A Lei Nacional de Gestão Ambiental: Biodiversidade (National Environmental Management: Biodiversity Act – NEMBA) e
4. A Lei Nacional de Saúde (National Health Act – NHA).

Cada uma dessas leis aborda a distribuição de benefícios em diferentes contextos. Esses marcos legislativos são discutidos para ajudar os CEPs a garantir a adoção de práticas éticas de distribuição de benefícios e para esclarecer a legalidade e aplicabilidade dessa distribuição.

Em conclusão, este artigo recomenda a implementação da terminologia e das distinções aqui apresentadas. O texto oferece uma explicação básica que pode ajudar os CEPs a lidar com as complexidades da distribuição de benefícios no contexto da pesquisa sul-africana.

Alemanha. **O comitê especializado de ética começa a funcionar** (*Specialized ethics committee begins work*)

Agencia Reguladora Alemana (BfArM), Comunicado de prensa, 30 de junio de 2025

<https://www.bfarm.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/pm08-2025.html?nn=470400>

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: comitê especializado de ética, proteção de participantes em estudos, proteção de participantes em ensaios, Alemanha referência em pesquisa clínica, acesso oportuno a novos fármacos

O Comitê de Ética Especializado para Procedimentos Especiais entrará em funcionamento em 1º de julho. Isso representa um marco importante para a Lei de Pesquisa Médica e para a estratégia farmacêutica, que buscam fortalecer a pesquisa clínica na Alemanha.

O Comitê de Ética Especializado complementa os comitês de ética existentes, estabelecidos por legislação estadual, e será responsável pela avaliação ética de ensaios clínicos específicos, especialmente de procedimentos de grande complexidade. O escritório desse comitê independente está localizado no Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos (BfArM).

O objetivo do Comitê de Ética Especializado é garantir a proteção dos participantes desses estudos, ao mesmo tempo que agiliza os procedimentos e facilita o avanço científico. A partir de 1º de julho de 2025, o comitê será responsável pelas seguintes solicitações de aprovação de ensaios clínicos:

- Ensaios clínicos em que medicamentos novos são testados pela primeira vez em humanos,
- Ensaios clínicos com medicamentos de terapia avançada,
- Ensaios clínicos que envolvem o Grupo de Resposta a Emergências da Agência Europeia de Medicamentos (EMA),
- Ensaios clínicos que utilizam determinados tipos de protocolo (“estudos complexos” realizados segundo um protocolo mestre, por exemplo, estudos de plataforma, cesta ou guarda-chuva),
- Estudos de desempenho que utilizam um teste diagnóstico complementar para o uso seguro e eficaz de um medicamento complementar.

Interdisciplinar e independente

A comissão é interdisciplinar: seus 98 membros atuais trazem

experiência médica, jurídica, ética e estatística. Também há representação de pessoas não especializadas. O Ministério Federal da Saúde, em consulta com o Ministério Federal de Pesquisa, Tecnologia e Espaço e as principais autoridades sanitárias estaduais, nomeia os membros por um período de cinco anos.

Em sua primeira reunião, a comissão elegeu a Dra. Ulrike Artmeier-Brandt, anestesiológica, como presidente. Também foram eleitos como suplentes:

- Prof. Dr. Wolfgang Berdel (Hematologia e Oncologia)
- Prof. Dr. sc. med. Ulrich Fetzner (Cirurgia)
- Prof. Dr. Uwe Fuhr (Farmacologia Clínica)
- Prof. Dr. med. Sebastian Harder (Farmacologia Clínica)
- Prof. Dr. Martin Hellmich (Biometria / Estatística / Desenho Experimental)
- Prof. Dr. med. Martin Hildebrandt (Hematologia e Oncologia Interna, Medicina Transfusional)
- Prof. Dr. rer. biol. hum. Dr. med. Mahir Karakas, MBA (Medicina Interna / Cardiologia)
- Prof. Dr. phil. Dirk Lanzerath (Filosofia)

O trabalho da comissão é independente e voluntário. O órgão já adotou um regulamento interno que estabelece, entre outros pontos, os processos de tomada de decisão e a adesão à independência e à confidencialidade. A comissão recebe apoio organizacional de uma secretaria, localizada no BfArM. Componente importante da Lei de Pesquisa Médica.

A criação do Comitê de Ética Especializado implementa um elemento central da Lei de Pesquisa Médica. O objetivo da lei é fortalecer a Alemanha como polo de pesquisa clínica, reduzir a burocracia e agilizar os procedimentos, mantendo, ao mesmo tempo, os mais altos padrões éticos e científicos.

O comitê colabora estreitamente com outros comitês e instituições de ética. Isso não apenas melhora a qualidade da

avaliação ética, mas também contribui para garantir que as terapias inovadoras cheguem aos pacientes com maior rapidez.

Para mais informações sobre a Comissão, visite: www.bfarm.de/sekby

Conflitos de Interesses

Uma revisão bibliográfica sobre conflitos de interesse não financeiros na pesquisa e publicação na área da saúde

D. Bauer, D.A. Orchard, P.G. Day, et al.

BMC Med Ethics 2025; 26 (61) <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01221-5>
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12910-025-01221-5> (livre acesso em inglês)

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: ameaças à integridade da ciência, publicações sem conflitos de interesse, independência dos cientistas, defender a integridade da ciência

Resumo

Contexto. Os conflitos de interesse (COI, do inglês *conflicts of interest*) na pesquisa em saúde têm recebido atenção substancial nas últimas três décadas. Embora os COIs financeiros (FCOIs) tenham uma extensa literatura, as publicações sobre COIs não financeiros (NFCOIs) são comparativamente raras. As divergências em torno da importância dos NFCOIs na pesquisa e publicação, incluindo se os conflitos de interesse não financeiros concorrentes devem ser considerados conflitos de interesse, apresentam lacunas significativas na literatura. Essa falta de clareza motivou nossa revisão da literatura com o objetivo de determinar o consenso atual sobre como os NFCOIs devem ser tratados na pesquisa e publicação na área da saúde.

Métodos. Pesquisamos o banco de dados PubMed usando termos MeSH e palavras-chave para identificar artigos publicados antes de 6 de novembro de 2023 sobre NFCOI em pesquisa e publicação biomédica. Aplicamos critérios de relevância, adequação, transparência e solidez (RATS) para desenvolver um conjunto de dados final de 206 publicações e relatamos usando o diagrama de fluxo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Análises qualitativas e

quantitativas revelaram os principais temas e conclusões sobre consenso dentro do setor.

Resultados. A literatura se concentra em desacordos fundamentais sobre [1] se interesses não financeiros concorrentes constituem COIs como FCOIs, [2] se eles precisam ser abordados na pesquisa e [3] se devem ser gerenciados com declaração de conflitos de interesse ou com outras estratégias. Apesar dessas divergências, o equilíbrio entre as evidências e os argumentos sugere que [1] os NFCOIs são entidades conceituais significativas como os FCOIs (96%), [2] eles requerem gerenciamento (76%) e [3] a declaração é necessária, mas insuficiente (55%) ou necessário e suficiente (27%) como estratégia de gerenciamento.

Conclusão. O tema NFCOI recebe muito menos atenção e consenso comparado ao robusto conjunto de literatura sobre FCOI desenvolvido ao longo de décadas. Encontramos um consenso geral sobre a relevância dos NFCOIs e a necessidade de abordá-los, mas não sobre como fazê-lo. Nossos resultados são consistentes com Wiersma et al., a primeira revisão sobre este tema. Em conjunto, essas revisões sugerem um caminho a seguir para pesquisadores, editores e profissionais de saúde que necessitam de novas abordagens para o gerenciamento de NFCOI.

Gestão de conflitos de interesses na EMA: fracasso crônico (*Management of conflicts of interest at the EMA: chronic failure*)

Prescrire International 2025; 34 (271): 143

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: conflitos de interesses na EMA, fracasso da EMA na gestão de conflitos de interesses, resultados da auditoria da Comissão Europeia 2009, dificuldades na gestão de conflitos de interesses

No final de 2024, a EMA (Agência Europeia de Medicamentos) promoveu uma consulta pública sobre sua política para lidar com os conflitos de interesses dos especialistas que convoca para participar de diversas atividades da Agência. A EMA há muito tempo falha na gestão de conflitos de interesses (1).

Graças, em especial, ao trabalho do Fórum de Medicamentos na Europa, cofundado pela Prescrire, o regulamento europeu de 2004 que criou a EMA exigia que ela publicasse quaisquer conflitos de interesses de seu quadro de funcionários e dos especialistas que pudessem “prejudicar sua independência” (2).

Após dois anos e uma queixa da Formindép (uma organização francesa sem fins lucrativos que defende a informação médica

independente) ao Provedor de Justiça Europeu, foram finalmente publicados os resultados de uma auditoria da Comissão Europeia de 2009, que revelou muitos casos em que a EMA não conseguiu fazer valer as suas próprias regras: havia omissões de informações nos formulários de declaração de conflitos de interesses, havia chefes de equipe de produtos que haviam trabalhado recentemente com as farmacêuticas que fabricavam os produtos que agora supervisionavam, etc. (3). Essa auditoria foi uma das razões pelas quais o Parlamento Europeu se recusou a aprovar a gestão dos orçamentos da EMA para 2009 e 2010 (2-4).

Em 2012, em resposta à pressão do Parlamento, a EMA reforçou sua política para lidar com conflitos de interesse. Posteriormente, ela a flexibilizou: em 2014, por exemplo, reduziu (e, em alguns casos, eliminou) o período de “quarentena” de três a cinco anos durante o qual os principais formadores de opinião que haviam

recebido pagamentos de empresas farmacêuticas ficavam excluídos de cargos de responsabilidade, como a direção de um comitê científico (2).

Neste último caso, após uma década sem agir, a EMA levou poucos meses para propor regras mais rígidas para lidar com conflitos de interesses. Desta vez, o impulso veio da indústria farmacêutica e seu uso dos conflitos de interesses dos especialistas para atingir seus próprios objetivos (1, 5).

A nova versão preliminar da política, publicada para consulta pública em outubro de 2024, surgiu depois que um tribunal europeu anulou (em março e junho de 2024) duas recusas de autorizações de comercialização, a pedido das farmacêuticas afetadas (1). As empresas alegaram que os especialistas convocados pela EMA tinham conflitos de interesses com uma empresa rival (5).

A nova política da EMA, adotada em dezembro de 2024, exige, entre outras coisas, que os especialistas que tenham participado como investigadores em um ensaio clínico de um medicamento não se envolvam em atividades da EMA relacionadas à mesma doença por pelo menos três anos. No entanto, eles podem ser convocados como “testemunhas especialistas” (6).

Na resposta da Prescrire à consulta, nos opusemos particularmente à insinuação da EMA de que a necessidade de assessoria científica de alto nível é incompatível com a imparcialidade e independência dos especialistas [1, 7]. Como se a EMA acreditasse no mito de que interesses conflitantes comprovam a competência de uma pessoa.

Referência

1. EMA. “Handling of competing interests: revised rules for committee members and experts”. 10 October 2024: 5 pages.
2. English. [prescrire.org](https://www.prescrire.org) > Advancing healthcare policy > Chronological recap (“The most important changes in the new legislation” [July 2004]; “EU Parliament says no and no again to EMA: Independent groups echo decision” [May 2012], “European Medicines Agency (EMA) softens its conflict of interest policy: Does this further open the door to undue influence instead of closing it?” [November 2014]).
3. “European Medicines Agency: riddled with conflicts of interest”. *Prescrire Int* 2012; 21 (132): 278.
4. “European Medicines Agency: transparency policy marred by too many failings”. *Prescrire Int* 2022; 31(237): 130-139.
5. “Après les affaires Aplidin° et Hopveus°, l’EMA renforce ses règles sur les conflits d’intérêts”. *APMnews* 11 October 2024: 3 pages.
6. EMA. “European Medicines Agency policy on the handling of competing interests of scientific committees’ members and experts”. 12 December 2024: 19 pages.
7. “Prescrire’s response to public consultation on European Medicines Agency policy on handling of competing interests of scientific committees’ members and experts”. 30 October 2024: 5 pages.

Indignação do mês: o problema contínuo dos pagamentos da indústria farmacêutica aos médicos

Robert Steinbrook

Public Citizen, 1 de julho de 2025

<https://www.citizen.org/article/outrage-of-the-month-the-continuing-problem-of-pharmaceutical-industry-payments-to-physicians/>

Traduzido por Salud y Fármacos, *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: promoção inadequada da Gilead, induzir profissionais de saúde a prescrever produtos da empresa, lei antissuborno

Leia o que a Public Citizen tem a dizer sobre os maiores erros e ofensas ultrajantes no mundo da saúde pública, publicado mensalmente na Health Letter.

Em abril de 2025, o procurador federal do Distrito Sul de Nova York anunciou [1] um acordo de US\$ 202 milhões com a Gilead Sciences pelo uso de programas de palestras para pagar propinas a médicos a fim de persuadi-los a prescrever os medicamentos da empresa para o tratamento do HIV e da AIDS.

Embora o acordo abrangesse atividades promocionais de janeiro de 2011 a novembro de 2017, ele reflete uma prática preocupante que persiste há mais de 30 anos. Em 2024, o Grupo de Pesquisa em Saúde da Public Citizen divulgou um relatório [2] documentando as penalidades criminais e civis da indústria farmacêutica de 1991 a 2021; encontramos 482 acordos federais e estaduais com fabricantes, totalizando US\$ 62,3 bilhões em penalidades financeiras. Muitos dos acordos estavam relacionados à prescrição de opioides. As penalidades financeiras representaram uma pequena porcentagem dos US\$ 1,9 trilhão em receita líquida obtida pelas 35 maiores empresas de laboratórios em apenas 19 desses 31 anos (2000-2018).

Há outros exemplos recentes.

Em 2022, a Biogen Inc concordou em pagar [3] US\$ 900 milhões para resolver alegações de pagamentos indevidos a médicos. Em 2024, a Endo HealthSolutions foi condenada a pagar [4] cerca de US\$ 1,5 bilhão em multas e penalidades criminais por distribuir medicamentos opióides com rótulos falsos. Em 2025, a Pfizer concordou em pagar [5] quase US\$ 60 milhões em resposta a alegações de fraude em solicitações de reembolso ao governo por pagamentos indevidos a médicos por uma subsidiária antes de sua aquisição pela empresa.

O acordo da Gilead é particularmente preocupante devido à conduta descrita flagrantemente inadequada. A Gilead realizou programas de palestras sobre HIV [6] para promover e aumentar as vendas de seus medicamentos, e o programa de conformidade da empresa não conseguiu impedir as “práticas indevidas”, embora os funcionários soubessem que “tinham que cumprir” a lei federal antissuborno. Embora os programas “devessem ser de natureza educacional” e o custo das refeições “devesse ser modesto”, na prática os programas eram promocionais, não educacionais, e as refeições não eram modestas.

De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça [7], “os Programas de Palestrantes sobre HIV da Gilead ofereciam propinas a profissionais de saúde ao: realizar programas de jantar sobre HIV em restaurantes sofisticados, totalmente inadequados para eventos educacionais; permitir que os participantes assistissem aos Programas de Jantar sobre HIV com o mesmo tema repetidas vezes e, assim, obtivessem

refeições luxuosas gratuitas para eventos que tinham um valor educacional mínimo para eles; e pagar para que os Palestrantes sobre HIV viajassem para palestrar em destinos desejáveis — às vezes a pedido do Palestrante sobre HIV.” De fato, 250 pessoas que prescreveram os medicamentos para HIV da empresa participaram de um programa de jantar sobre o mesmo tema três ou mais vezes em seis meses, e 80 participaram de cinco ou mais programas.

Quando os médicos que “receberam esses pagamentos indevidos” prescreveram [8] os medicamentos para HIV da empresa, “os programas federais de saúde pagaram milhões de dólares em reembolsos por prescrições corrompidas”.

O que deve ser feito? Como há pouca expectativa de que os pagamentos indevidos da indústria farmacêutica aos médicos cessem, o governo federal e os estados devem responsabilizar a indústria farmacêutica pela promoção ilegal de medicamentos, cobrança excessiva de programas governamentais e outras atividades ilícitas. Como foi o caso do processo contra a Gilead, os promotores públicos podem se juntar a ações judiciais movidas por particulares sob as disposições *qui tam* ou de denúncia da *False Claims Act* (Lei Federal de Solicitações Falsas). E os promotores podem estar mais dispostos a apresentar acusações criminais contra executivos farmacêuticos quando os fatos o justificarem.

Este problema contínuo não tem soluções fáceis.

Referências

1. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
2. Abrams, M. T. & Wolfe, S. M. Thirty-one years of Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: 1991-2021. Public Citizen. May 21, 2024. <https://www.citizen.org/article/thirty-one-years-of-pharmaceutical-industry-criminal-and-civil-penalties-1991-2021/>
3. Biogen Inc. agrees to pay \$900 million to settle allegations related. U.S. Department of Justice. September 26, 2022. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/biogen-inc-agrees-pay-900-million-settle-allegations-related-improper-physician-payments>
4. Opioid manufacturer Endo Health Solutions Inc. ordered to pay \$1.536B. U.S. Department of Justice. May 3, 2024. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/opioid-manufacturer-endo-health-solutions-inc-ordered-pay-1536b-criminal-fines-and>
5. Pfizer agrees to pay nearly 60M to resolve false claims allegations. U.S. Department of Justice. January 24, 2025. <https://www.justice.gov/opa/pr/pfizer-agrees-pay-nearly-60m-resolve-false-claims-allegations-relating-improper-physician>
6. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025b. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
7. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025c. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
8. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025d. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>

Recrutamento, Consentimento Informado e Perspectivas dos Pacientes

As relações na pesquisa: perspectivas dos participantes sobre o consentimento para biobancos

(*The research relationship: participant perspectives on consent in biobanking*).

R Thompson, K Lyle, G Samuel, *et al.*

BMC Med Ethics 26, 47 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01199-0>

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12910-025-01199-0> (livre acesso em inglês)

Traduzido por Salud y Fármacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: desafios na governança de biobancos, análise de dados populacionais, estudo de caso Biobanco do Reino Unido

Resumo

Antecedentes. Este artigo examina os desafios associados à governança de biobancos de grande escala. À medida que a coleta e a análise de dados em nível populacional são cada vez mais consideradas um caminho para novas compreensões sobre saúde e doença, os biobancos em larga escala tornam-se elementos essenciais da infraestrutura de pesquisa. No entanto, sua natureza longitudinal apresenta desafios de governança, especialmente em relação ao consentimento. Normalmente, os participantes concordam com atividades específicas no momento do recrutamento, mas as tecnologias em constante evolução dificultam antecipar futuras aplicações da pesquisa nesse momento. Utilizando um estudo de caso do Biobanco do Reino Unido, demonstramos como tentar conciliar novas atividades de pesquisa com consentimentos antigos pode levar à negligência de questões éticas críticas — particularmente no que se refere à forma como a atividade proposta se alinha à compreensão e às

expectativas dos participantes em relação à pesquisa conduzida por biobancos.

Métodos. Realizamos grupos focais com participantes do Biobanco do Reino Unido, utilizando exercícios individuais e coletivos para explorar suas opiniões sobre o consentimento e sobre os diferentes tipos de pesquisa que poderiam ser realizados com suas amostras e dados.

Resultados. Nossas descobertas mostram que os participantes atribuem ao biobanco a responsabilidade pelas decisões relacionadas à pesquisa, em vez de buscar exercer controle por meio do consentimento. Eles percebem o consentimento não como um acordo único, mas como o “ato inicial” de uma relação de pesquisa contínua com o biobanco, que pode ser mantida por meio da comunicação.

Conclusões. Concentrar-se na relação contínua de pesquisa — e nas práticas que a sustentam — é mais importante do que a redação específica dos formulários de consentimento assinados

durante o recrutamento. Argumentamos que essa abordagem será mais eficaz para atender às expectativas dos participantes, além de promover uma pesquisa ética.

Lacuna entre a pesquisa e o direito dos pacientes à informação completa e oportuna

Salud y FÁrmacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

O acesso a informações genéticas relevantes pode significar a diferença entre prevenir uma doença ou enfrentá-la em seu estágio mais agressivo. Na Colômbia, o caso de uma mulher que descobriu tarde demais ser portadora de uma mutação BRCA1 revela as falhas ainda existentes na comunicação entre os ensaios clínicos e a atenção médica. O que poderia ter sido um alerta preventivo acabou se transformando em um diagnóstico de câncer metastático.

A participante havia sido incluída, em 2016, em um estudo de análise genética organizado por uma clínica privada em Bogotá. Segundo as orientações iniciais, caso fosse detectado algum achado relevante, a participante seria contatada. No entanto, isso não aconteceu. O resultado — um relatório com advertência clara sobre uma mutação patogênica — permaneceu sem comunicação efetiva durante anos, até que a própria paciente o recuperou posteriormente, quando já convivía com a doença.

A situação levanta questões críticas de fundo: qual é a responsabilidade de uma instituição de pesquisa diante de resultados que têm implicações médicas diretas e consequências graves caso não sejam comunicados e tratados em tempo hábil? Enquanto a clínica invoca cláusulas do consentimento informado para sustentar que seu dever era limitado, a paciente questiona a ausência de acompanhamento real e a violação de seu direito de conhecer informações determinantes para sua saúde e sua vida. O

que a pesquisa considerou apenas um dado adicional para seus objetivos, para ela representava a oportunidade de se antecipar à doença.

O caso também interpela o sistema científico internacional. O estudo do qual ela participou foi publicado em uma das revistas mais prestigiadas do mundo, ampliando a reputação de seus pesquisadores. No entanto, as voluntárias latino-americanas que contribuíram com suas amostras ficaram à margem dos benefícios práticos do conhecimento gerado.

A paradoxa é clara: enquanto os resultados circularam na esfera acadêmica global, a mulher que forneceu suas informações genéticas se sentiu tratada como uma fonte anônima de dados — e não como uma pessoa com direitos e com riscos genéticos identificados que poderiam ter salvado sua vida e sua saúde se tivessem sido tratados de maneira correta e oportuna.

A paciente resume com contundência: “*Os avanços da ciência também deveriam se traduzir em benefícios para quem participa, e não apenas em medalhas para os pesquisadores.*”

Fonte Original:

Palacios C. La Country me usó como conejillo. El Tiempo, 29 de agosto de 2025. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-country-me-uso-como-conejillo-3485283>

Riscos e benefícios de envolver jovens que vivem com HIV na pesquisa: perspectivas de jovens quenianos, cuidadores e especialistas no tema.

(*Risks and benefits of engaging youth living with HIV in research: perspectives from Kenyan Youth, caregivers, and subject matter experts*)

E Gillette, W Nyandiko, A Chory, et al.

BMC Med Ethics 26, 63 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01225-1>

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12910-025-01225-1> (*livre acesso em inglês*)

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: pacientes HIV positivos, pesquisa qualitativa com jovens vivendo com HIV, proteção de jovens com HIV em pesquisa

Resumo

Antecedentes. Envolver crianças e adolescentes (jovens) que vivem com HIV (JVS) na pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de serviços e intervenções adequadas de cuidado em HIV. No entanto, essa população vulnerável pode não avaliar de forma adequada os riscos em relação aos benefícios ao participar de estudos, o que levanta uma preocupação ética. Pouco se sabe, entretanto, sobre como os JVS percebem esses riscos e benefícios. Para subsidiar políticas e procedimentos relacionados à pesquisa, buscamos compreender as perspectivas de jovens quenianos vivendo com HIV, de seus cuidadores e de especialistas no tema sobre os riscos e benefícios da participação em pesquisas, em um contexto de alta carga de infecção por HIV entre jovens.

Métodos. Foi realizada uma investigação qualitativa sobre a identificação, o recrutamento e a proteção de JVS (de 10 a 24 anos) em pesquisas, utilizando entrevistas semiestruturadas com jovens que vivem com HIV e já participaram de estudos, seus cuidadores, jovens sem experiência prévia em pesquisa e outros especialistas. As entrevistas foram conduzidas nos centros de cuidado e pesquisa do programa AMPATH, no oeste do Quênia. As transcrições foram analisadas tematicamente, e temas emergentes foram derivados para caracterizar as perspectivas de cada grupo sobre os riscos e benefícios de envolver JVS em pesquisas.

Resultados. Foram entrevistados 40 jovens vivendo com HIV (50% mulheres; mediana de idade de 17,5 anos), 20 cuidadores (70% mulheres) e 39 especialistas [profissionais de saúde (N = 10), líderes comunitários (N = 10), membros de conselhos consultivos comunitários (N = 4), especialistas em Comitês de

Ética em Pesquisa (N = 5), pesquisadores clínicos (N = 6), pesquisadores em ciências sociais (N = 4) e um especialista em laboratório (N = 1)]. Todos os grupos identificaram como riscos da participação em pesquisas: a divulgação acidental do status sorológico para HIV, o estigma e a discriminação, os riscos associados à coleta de sangue, os efeitos sobre a saúde mental e a coerção relacionada à compensação oferecida pelo estudo.

Os benefícios foram agrupados em cinco categorias: clínicos, informativos, pessoais, futuros e comunitários ou familiares. Entre os benefícios relatados estavam o acesso a cuidados de saúde, o aprendizado sobre o HIV, o fortalecimento da esperança e do sentimento de comunidade, a melhoria do cuidado em HIV e a redução do estigma. Todos os grupos de participantes

expressaram opiniões amplamente semelhantes; no entanto, os cuidadores foram o único grupo a identificar o uso indevido da compensação como um risco, e os JVS mencionaram com menor frequência os benefícios clínicos.

Conclusão. Esses achados sugerem que os participantes costumam mencionar riscos e benefícios indiretos da participação em pesquisas; contudo, esses aspectos são frequentemente excluídos das diretrizes institucionais para documentação do consentimento. Os pesquisadores deveriam considerar a inclusão desses riscos e benefícios indiretos — como o risco de estigma ou o benefício de adquirir conhecimento e senso de comunidade — na documentação dos estudos.

Revisão do que dizem as diretrizes éticas de pesquisa sobre o pagamento a voluntários saudáveis

(Review of research ethics guidelines on payment of healthy volunteers)

N Hasler, T Henning, M Suleman.

Journal of Medical Ethics 2025. doi: 10.1136/jme-2024-110509

<https://jme.bmj.com/content/early/2025/06/16/jme-2024-110509-0>

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Tags: pagamento em pesquisa a voluntários saudáveis, debate ético sobre pagamentos em pesquisa, políticas de pagamento a participantes de ensaios clínicos

Resumo

Antecedentes. O pagamento de voluntários saudáveis em pesquisas médicas é uma prática comum, mas é objeto de intenso debate ético. Embora existam regulações destinadas a proteger os voluntários, essas normas variam entre os países. Poucos dados estão disponíveis sobre as diferenças entre países no que se refere às orientações sobre o pagamento de voluntários saudáveis em pesquisas médicas.

Métodos. Este estudo tem como objetivo analisar as diretrizes referentes ao pagamento de voluntários saudáveis em pesquisas médicas em diferentes países, identificar características comuns e diferenças, e avaliar se essas distinções são eticamente relevantes. Para isso, foram analisadas políticas e documentos de orientação sobre pagamento de participantes de pesquisas médicas em 11 países que apresentavam o maior número de ensaios clínicos registrados até 12 de dezembro de 2022.

Resultados. Foram identificadas 41 diretrizes que tratam do manejo de participantes de pesquisa. Destas, apenas seis

mencionam explicitamente os voluntários saudáveis, e nenhuma delas tem caráter legalmente vinculante. Todos os documentos analisados carecem de detalhes e nenhum define termos-chave como “indução indevida”.

Conclusões. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) têm um papel fundamental na determinação do que constitui um pagamento aceitável, mas há pouca orientação disponível para apoiá-los. Isso lhes confere liberdade para tomar decisões específicas ao contexto, mas também gera variações na proteção dos participantes de pesquisa. Com base nesses achados, os autores fazem as seguintes recomendações:

- (1) Mais países precisam elaborar diretrizes que abordem o pagamento de voluntários saudáveis em pesquisas médicas.
- (2) Essas diretrizes devem incluir mais detalhes do que as atualmente disponíveis.
- (3) Os CEPs também necessitam de orientações para auxiliá-los nas decisões específicas de contexto relacionadas ao pagamento de participantes de pesquisa.

Mortes e eventos adversos graves em alguns participantes de ensaios clínicos

Salud y FÁrmacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Tags: Rocket Pharmaceuticals, mortes em ensaios clínicos, síndrome de extravasamento capilar, terapia gênica RP-A501, doença de Danon, transgene Lamp2b, microangiopatia trombótica (MAT), ensaio clínico RP-A601, tratamento da miocardiopatia arritmogênica associada à Plakofilina-2, vetor AAV (AAVrh74), Rapamune (sirolimo), Pfizer e GLP-1, Pfizer e danuglipron, Pfizer e antagonistas de GIP

Rocket Pharmaceuticals [1,2]. A empresa Rocket Pharmaceuticals estava testando sua terapia gênica RP-A501,

utilizando um vetor adenoassociado tipo 9 (AAV9), em pacientes com doença de Danon — uma condição resultante do enfraquecimento do músculo cardíaco. O composto RP-A501 foi desenvolvido para restaurar completamente a função cardíaca por meio da administração do transgene Lamp2b nas células cardíacas [1].

Esse ensaio de fase 2 estava sendo realizado com 12 pacientes. A empresa suspendeu o estudo após um paciente desenvolver

complicações relacionadas à síndrome de extravasamento capilar cerca de uma semana após a infusão, notificando a FDA, que procedeu à suspensão temporária do ensaio [1]¹.

Na síndrome de extravasamento capilar, o líquido vaza dos vasos sanguíneos menores do corpo, o que pode provocar uma queda rápida da pressão arterial. O paciente faleceu após uma infecção sistêmica aguda, segundo a Rocket [2].

A empresa havia informado anteriormente que um dos dois primeiros pacientes com doença de Danon que receberam a dose alta da terapia gênica apresentou um episódio de microangiopatia trombótica (MAT) — uma complicação das terapias gênicas virais que ocorre quando coágulos sanguíneos se formam em pequenos vasos. A biotecnológica então restringiu os critérios de inclusão do estudo para reduzir o risco dessa complicação [2].

A Rocket identificou a adição de um inibidor de C3 ao regime de pré-tratamento como uma possível causa do surgimento da síndrome de extravasamento capilar, tentando, assim, abordar a MAT [2].

A empresa acrescentou que não vê relação entre esse evento e seu outro ensaio clínico com o RP-A601 para o tratamento da miocardiopatia arritmogênica associada à Plakofilina-2, “já que utiliza um vetor AAV diferente (AAVrh74) e não inclui o inibidor de C3 em seu protocolo de imunossupressão” [1].

Um comentário sobre essa notícia, publicado na *Statnews* [3], recorda que, nos últimos seis anos, mais de meia dúzia de pacientes faleceram após receber terapias gênicas — frequentemente, embora nem sempre, devido a uma resposta imunológica perigosa aos bilhões ou quatrilhões de vírus utilizados para transportar novos genes às células. Essas mortes levaram os pesquisadores a reavaliar alguns tratamentos, buscar vetores virais novos e mais específicos, e encontrar maneiras de mitigar as respostas imunológicas com outros medicamentos.

Pfizer e as GLP-1. A Pfizer anunciou que interromperia o desenvolvimento do danuglipron, seu medicamento experimental da classe GLP-1, de administração oral duas vezes ao dia, destinado ao tratamento da obesidade, concentrando seus esforços em outro fármaco com um mecanismo de ação distinto (um antagonista de GIP) [4].

A Pfizer informou que um voluntário assintomático que participava dos ensaios clínicos com danuglipron apresentou uma possível lesão hepática induzida por fármacos, que se resolveu após a suspensão do medicamento. Após revisar todos os dados clínicos e consultar as autoridades regulatórias, a empresa decidiu interromper a pesquisa [4].

O ensaio clínico da Pfizer com outra formulação oral de GLP-1 de administração única diária havia sido suspenso em junho de 2023, também devido a elevações de certas enzimas hepáticas. Em julho do mesmo ano, a empresa anunciou que realizaria mais testes com o danuglipron, mas não chegou a iniciar um amplo estudo de fase 3, necessário para solicitar a aprovação regulatória.

A companhia acrescentou que a frequência de elevação das enzimas hepáticas observada no banco de dados de segurança do danuglipron, com 1.400 participantes, era semelhante à de outros medicamentos da mesma classe.

Parece que a Pfizer pode continuar estudando a eficácia do danuglipron em combinação com o antagonista de GIP que está atualmente desenvolvendo.

Referências

1. La FDA suspende un ensayo de Rocket Pharma con terapia génica por fallecimiento de un participante. *Diario Médico*, 29 de mayo de 2025 <https://www.diariomedico.com/medicina/empresas/fda-suspende-ensayo-rocket-pharma-terapia-genica-fallecimiento-participante.html>
2. Kyle LaHucik, Lei Lei Wu. Updated: Patient dies in Rocket gene therapy trial, which is put on clinical hold by FDA. *Endpoints*, 27 de mayo de 2025 <https://endpoints.news/patient-dies-in-rocket-gene-therapy-trial-on-clinical-hold-by-fda/>
3. Mast J. Participant in Rocket Pharmaceuticals gene therapy study dies. The company did not disclose the age of the person, who had enrolled in the Danon disease trial. *Statnews*, May 27, 2025 <https://www.statnews.com/2025/05/27/rocket-pharmaceuticals-danon-disease-gene-therapy-patient-death/>
4. Herper M. Pfizer to discontinue its GLP-1 pill for obesity due to liver toxicity. CEO previously said the company is ‘determined’ to be in obesity. *Statnews*, April 14, 2025 <https://www.statnews.com/2025/04/14/pfizer-discontinue-danuglipron-glp-1-obesity-liver-toxicity/>

Publicidade e Promoção

Confissões de uma redatora publicitária: como ajudei a indústria farmacêutica a vender antidepressivos

(*Confessions of an Advertising Writer: How I Helped Pharma Sell Antidepressants*)

Lydia Green

Mad in America, 2 de abril de 2025

<https://www.madinamerica.com/2025/04/in-brain-chemistry-we-trust-the-gospel-according-to-pharma/>

Traduzido por Salud y FÁrmacos, publicado em *Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)*

Se você tem dúvidas de que os americanos perderam a fé em um Poder Superior, veja como adoramos o modelo biomédico da depressão. O modelo biomédico está tão enraizado em nossa

cultura que se tornou um evangelho — pregado em consultórios médicos, reforçado pela publicidade e aceito como verdade inquestionável, mesmo tendo sido [desmascarado](#) [1]. A

¹ A finales de agosto de 2025, la FDA levantó la suspensión. Sin embargo, se han introducido cambios al protocolo: se ha interrumpido el uso del inhibidor del complemento C3 y, el régimen inmunomodulador

que se utilizará en el ensayo está diseñado para reflejar lo administrado a la cohorte pediátrica del estudio de fase I. Esto incluye el uso de Rapamune (*sirolimus*), *rituximab* y *esteroides*.

depressão nos foi vendida como um simples problema de insuficiência de serotonina, uma narrativa conveniente que enriqueceu muito laboratórios como Eli Lilly, Forest Pharmaceuticals e Pfizer.

Como ex-redatora de publicidade farmacêutica, não apenas testemunhei o crescimento explosivo dos medicamentos antidepressivos, como também contribui para ele. A reformulação da depressão como um problema de química cerebral prejudicada tem sido uma mina de ouro para a indústria farmacêutica, com o mercado global atual de antidepressivos [2] valendo mais de US\$ 20 bilhões. Infelizmente, a mensagem de Big Pharma é difícil de reverter uma vez incorporada em nossos cérebros coletivos.

Minha jornada: da faculdade de farmácia ao marketing farmacêutico

Entre na área de publicidade médica em 1980, recém-saída da faculdade de farmácia e ansiosa para entrar no mundo da comunicação médica. Conseguir meu primeiro emprego como redatora júnior em uma agência de publicidade farmacêutica global na cidade de Nova York foi como um sonho que se tornou realidade. Escrever sobre medicamentos inovadores e explicar a ciência por trás deles era desafiador e significativo.

Na época, não havia publicidade direta ao consumidor, e os laboratórios anunciavam medicamentos apenas para médicos. Igualmente importante, os medicamentos dos meus clientes eram geralmente superiores aos tratamentos existentes, com cada solicitação apoiada por dois ensaios clínicos que demonstravam melhorias clinicamente relevantes na sobrevivência, nos desfechos ou na qualidade de vida. Naquela época, a aprovação da FDA realmente significava algo [3].

Mas, em menos de uma década, vi a indústria se transformar do que eu considerava um negócio ético e inovador em uma máquina de fazer dinheiro sem alma. O que começou como uma carreira maravilhosa, combinando meu conhecimento científico com a escrita criativa, gradualmente se revelou algo muito mais preocupante: eu estava ajudando a fabricar “fatos” sobre doenças e tratamentos que moldariam a prática médica por décadas.

A transformação da indústria: o movimento “Me Too” na indústria farmacêutica

A década de 1980 deu início a uma era de ganância e lucro na indústria farmacêutica. Ela até tem um nome — o movimento “me too” — não aquele sobre assédio sexual, mas aquele em que a criação de marcas bilionárias substituiu a inovação real.

A Big Pharma — já lucrativa e cada vez mais gananciosa — percebeu que a inovação real era cara, arriscada e demorada. Não foi apenas uma mudança no marketing, mas uma transformação completa do modelo de negócios da indústria. As empresas perceberam que podiam pegar um medicamento existente, ajustar uma molécula, registrar uma nova patente e comercializá-lo como uma inovação revolucionária. Em pouco tempo, as empresas passaram de comercializar inovações para comercializar medicamentos praticamente idênticos, e nenhuma classe de medicamentos exemplificou isso melhor do que os ISRS (inibidores seletivos da recaptação da serotonina).

Essa transformação nos negócios exigiu uma grande transformação correspondente na publicidade e no marketing farmacêutico. Empresas que normalmente seriam rivais tornaram-se “aliadas” nos esforços para comercializar seus antidepressivos muito semelhantes. Seu poder de marketing combinado [4] levou a um esforço promocional sem precedentes e cuidadosamente orquestrado que mudou fundamentalmente a compreensão das pessoas sobre saúde mental [5].

A teoria do desequilíbrio químico — especificamente a ideia de que a depressão é causada pela insuficiência de serotonina no cérebro — era, na verdade, uma necessidade de marketing. O Prozac, o primeiro SSRI, foi comercializado como a panaceia para esse desequilíbrio químico, remodelando fundamentalmente a forma como a depressão era percebida e tratada. Para que os SSRIs fizessem sentido como tratamento, a depressão teve que ser reformulada como uma simples deficiência química [6]. Esse esforço de marketing forneceu uma narrativa convincente, posicionando a medicação como uma solução para toda a vida para aqueles com depressão, embora os estudos iniciais com ISRSs tivessem durado apenas seis semanas.

Em 2018, os americanos gastaram US\$ 17,4 bilhões [7] anualmente em antidepressivos, destacando o quanto essa narrativa havia permeado o pensamento da comunidade médica e leiga.

Estudo de caso: a teoria da serotonina e o marketing dos ISRSs

Antes da década de 1980, a depressão não era amplamente vista como um problema da química cerebral. Era entendida como um transtorno emocional ou condição melancólica [8] influenciada por circunstâncias pessoais e fatores sociais. Para que as empresas farmacêuticas comercializassem com sucesso os SSRIs, elas precisavam convencer os psiquiatras (e depois os pacientes) de que a depressão era causada por um desequilíbrio químico da serotonina — tudo isso corrigível com uma pílula mágica.

A teoria do desequilíbrio químico era poderosa em sua simplicidade: a falta de serotonina no cérebro causa depressão, e os SSRIs atuam aumentando os níveis de serotonina. Essa narrativa alcançou vários objetivos críticos de marketing de uma só vez. Ela medicalizou a depressão, tornando-a uma doença biológica em vez de uma condição emocional ou social. Ela forneceu uma explicação simples que os médicos podiam discutir facilmente em uma breve consulta. E criou um caminho lógico para a medicação como tratamento de primeira linha. O que não foi amplamente discutido foi a escassez de evidências científicas que apoiavam essa teoria. Em vez disso, a maioria das pesquisas que apoiavam vinha dos laboratórios das empresas.

A fluoxetina, mais conhecida como Prozac, foi introduzida em 1988 como o primeiro SSRI. A Eli Lilly, empresa por trás do Prozac, financiou estudos e publicou artigos em periódicos científicos reforçando incansavelmente a mensagem de que a depressão era causada pela 5-hidroxitriptamina (5-HT), o nome químico da serotonina.

Ray Fuller, co-descobridor da fluoxetina e bioquímico da Lilly, Charles Beasley, diretor médico da Lilly, e David Wong, neurocientista da Lilly, publicaram vários artigos reforçando a

ligação entre a serotonina e a depressão. Um artigo científico de 1991 [9] intitulado “Papel da serotonina na terapia da depressão e transtornos relacionados”, de Ray Fuller, publicado no prestigiado Periódico *Journal of Clinical Psychiatry (JCP)*, forneceu evidências que apoiavam a teoria da serotonina.

Mas havia algo que a maioria dos médicos não percebia. Essa edição específica do JCP era um suplemento do periódico — pago pela Eli Lilly. Ao contrário das pesquisas revisadas por pares, esses suplementos não passam por um rigoroso escrutínio científico — mas os redatores de anúncios médicos os citaram como fontes confiáveis durante anos. Os suplementos de periódicos, que parecem ser periódicos regulares, são na verdade uma forma de marketing pago, servindo como um veículo para promover a pesquisa científica corporativa.

Ainda mais condenatórias são as declarações reveladas ao ler o artigo completo, que começa dizendo que os ISRSs são um tratamento eficaz para a depressão e depois questiona a força da ligação entre serotonina e depressão. Uma leitura mais completa [9] revela que a relação entre o antagonismo 5-HT e os efeitos antidepressivos já era entendida, mesmo naquela época, como mais hipotética do que definitiva, e que a ativação dos receptores de serotonina não era necessariamente o mecanismo que alivia a depressão.

No entanto, não mencionamos essas conclusões específicas em nossos materiais de marketing. A publicidade, em sua essência, envolve a apresentação de um conjunto altamente seletivo de fatos, cuidadosamente escolhidos pelos laboratórios para deixar uma impressão favorável.

Os mecanismos de influência: como o marketing molda a prática médica

À medida que a indústria mudava, eu também tive que me adaptar. Meus colegas e eu nos tornamos os arquitetos de novas formas de publicidade, que expandiram a definição de depressão, apresentaram a teoria da serotonina e até mesmo educaram médicos e pacientes sobre os critérios de diagnóstico da depressão em si [10], a fim de criar mercados cada vez maiores para medicamentos psiquiátricos. O objetivo? Expandir o número de pacientes tratáveis, para que cada empresa obtivesse uma fatia considerável do bolo bilionário dos antidepressivos.

Passei anos criando conteúdo educacional para médicos, incluindo a reutilização de pesquisas sobre antidepressivos em publicidades — anúncios desenhados para parecerem conteúdo editorial independente. Essa forma de marketing é especialmente poderosa porque cria a ilusão de informações cientificamente validadas.

Nunca esquecerei de ter participado de uma conferência da Associação Americana de Psiquiatria na década de 1990, onde médicos paravam no estande do meu cliente citando textualmente os anúncios publicitários que eu havia escrito — acreditando que fossem pesquisas independentes. Aquele momento cristalizou para mim o quanto o marketing, quando disfarçado de educação, moldava as práticas de prescrição nos Estados Unidos.

Nossas táticas incluíam:

- Anúncios para médicos que confundiam a linha entre educação e argumentos de venda

- Materiais detalhados alertando os médicos que a depressão era um desequilíbrio bioquímico
- Direcionamento aos consumidores com listas de verificação de diagnóstico, incentivando qualquer pessoa que se sentisse infeliz a se autodiagnosticar com depressão e conversar com seu médico
- Publicidade direta ao consumidor (DTC) que normalizava a medicação como tratamento de primeira linha

A influência da indústria farmacêutica sobre a prática médica moderna é profunda, assim como seus orçamentos de marketing, que lhes permitem dominar o fluxo de informações médicas. A maioria das pessoas confia que seus médicos tomam decisões independentes e baseadas em evidências. Mas a realidade é esta: seu médico não passa o tempo livre vasculhando periódicos médicos e livros didáticos à noite e verificando pesquisas de forma independente. Eles estão exaustos demais de atender pacientes, documentar notas em prontuários eletrônicos e lidar com as frustrações do nosso sistema de saúde mecanizado.

Exceto por um pequeno número de especialistas clínicos acadêmicos, a maioria dos médicos obtém suas informações de:

- Conferências médicas
- (muitas vezes patrocinadas por laboratórios)
- Mídia (reportando pesquisas divulgadas por empresas de relações públicas que representam laboratórios)
- Representantes de vendas (treinados com materiais de marketing escritos por pessoas como eu)
- Suplementos de periódicos apoiados pela indústria (artigos criados por especialistas com doutorado que trabalham para empresas de comunicação médica)
- Líderes de pensamento (“Líderes de Opinião”) — médicos pagos para apresentar em reuniões entre pares

O legado e o caminho a seguir

Os antidepressivos são agora tão americanos quanto a torta de maçã, com impressionantes 24% das mulheres nos EUA relatando ter recebido tratamento para depressão em 2023. O aumento no uso de antidepressivos tem sido especialmente acentuado entre os jovens: desde a pandemia, o uso de antidepressivos mais que dobrou entre meninas de 12 a 17 anos e aumentou mais de 50% entre mulheres de 18 a 25 anos [12]. Esse crescimento explosivo no uso de ISRSs também ajudou a abrir caminho para o crescimento exponencial no uso de todas as drogas psicotrópicas — estimulantes para TDAH e antipsicóticos usados para aumentar os antidepressivos, controlar o transtorno bipolar e tratar problemas comportamentais em crianças, adolescentes e residentes de casas de repouso.

O que foi vendido como uma busca por melhores tratamentos foi, na realidade, uma corrida desenfreada das empresas. A ideia de que a depressão é causada por uma deficiência de serotonina não se consolidou por causa de pesquisas independentes e inovadoras

— ela foi agressivamente fabricada pela indústria farmacêutica. A estratégia foi tão eficaz que, ainda hoje, muitas pessoas — incluindo médicos — se apegam a essa crença, apesar das poucas evidências e da ciência questionável. No entanto, na realidade:

- Os laboratórios financiaram a pesquisa sobre a teoria do desequilíbrio químico da depressão
- Os laboratórios controlaram a comunicação sobre os ISRS
- Os laboratórios lucraram quando acatamos sua versão da doença mental

Os grandes orçamentos de marketing permitem à indústria farmacêutica amplificar as suas mensagens, enquanto as vozes críticas lutam para serem ouvidas. Os cuidados psiquiátricos modernos não se sustentam na ciência, mas sim nas vendas. É por isso que ouvimos falar mais sobre antidepressivos do que sobre tratamentos comprovados e eficazes para a depressão, como o exercício físico e a terapia cognitivo-comportamental.

Siga o dinheiro e você descobrirá que muitas teorias médicas — como a teoria da serotonina para a depressão — têm origem em uma aliança profana entre a indústria, editoras científicas e pesquisadores médicos.

O que os leitores podem fazer com essas informações? Primeiro, aborde as argumentações sobre “desequilíbrios químicos” com um ceticismo saudável. Segundo, ao discutir opções de tratamento com profissionais de saúde, pergunte sobre as evidências tanto para abordagens medicamentosas quanto não medicamentosas. Terceiro, reconheça que o marketing farmacêutico é desenhado para criar demanda — não necessariamente para fornecer informações equilibradas.

O modelo biomédico da depressão não é uma verdade absoluta — é uma história convincente que foi criada para vender

comprimidos. Como sociedade, precisamos resgatar a narrativa sobre saúde mental dos interesses corporativos e retornar a uma compreensão mais holística da saúde mental, que reconheça a importância dos fatores psicológicos, sociais e espirituais para o bem-estar emocional.

Referências

1. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
2. Abrams, M. T. & Wolfe, S. M. Thirty-one years of Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: 1991-2021. Public Citizen. May 21, 2024. <https://www.citizen.org/article/thirty-one-years-of-pharmaceutical-industry-criminal-and-civil-penalties-1991-2021/>
3. Biogen Inc. agrees to pay \$900 million to settle allegations related. U.S. Department of Justice. September 26, 2022. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/biogen-inc-agrees-pay-900-million-settle-allegations-related-improper-physician-payments>
4. Opioid manufacturer Endo Health Solutions Inc. ordered to pay \$1.536B. U.S. Department of Justice. May 3, 2024. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/opioid-manufacturer-endo-health-solutions-inc-ordered-pay-1536b-criminal-fines-and>
5. Pfizer agrees to pay nearly 60M to resolve false claims allegations. U.S. Department of Justice. January 24, 2025. <https://www.justice.gov/opa/pr/pfizer-agrees-pay-nearly-60m-resolve-false-claims-allegations-relating-improper-physician>
6. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025b. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
7. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025c. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>
8. U.S. attorney announces \$202 million settlement with Gilead Sciences. U.S. Department of Justice. April 29, 2025d. <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-202-million-settlement-gilead-sciences-using-speaker-programs>

Telemedicina, Novo Nordisk, Eli Lilly e os GLP-1

Salud y FÁrmacos

Boletim FÁrmacos: Ética 2025; 3(4)

Tags: GLP-1 produzidos em farmácias, telemedicina e preparação magistral, uso da medicina para promover medicamentos

A Eli Lilly e a Novo Nordisk declararam guerra às empresas de telessaúde que comercializavam versões magistrais de seus medicamentos de sucesso para diabetes e obesidade, os GLP-1. Como já não há escassez de GLP-1, as preparações magistrais não poderão mais ser produzidas, e a Eli e a Novo estão estabelecendo relações com seus antigos inimigos para fazer com que os pacientes que usavam preparações magistrais de seus GLP-1 comecem a usar seus produtos de marca [1].

No final de abril, a Novo Nordisk anunciou que colaboraria com três empresas de telessaúde para oferecer o Wegovy por meio de sua própria farmácia de pedidos por correio, que oferece um preço mais baixo se o pagamento for feito à vista. E na quinta-feira, ela redobrou a aposta com um cupom por tempo limitado — promovido simultaneamente por duas das empresas de telessaúde, Ro e LifeMD — para atrair mais pacientes.

A Eli Lilly também começou recentemente a vender seu medicamento contra a obesidade Zepbound diretamente aos pacientes por meio de sua farmácia LillyDirect a um preço reduzido em pagamentos à vista. Posteriormente, empresas de telessaúde como Ro e Noom promoveram sua capacidade de fornecer essas prescrições.

Esses preços reduzidos à vista (centenas em vez de milhares de dólares de desembolso pessoal) não são uma oferta exclusiva dos colaboradores de telessaúde escolhidos pelas empresas farmacêuticas, qualquer pessoa pode acessar essa oferta, mas a forma como são promovidos pode levar a pensar que só são acessíveis para quem utiliza os serviços de telessaúde.

Enquanto isso, legisladores e especialistas em políticas de saúde pediram à FDA que preenchesse as lacunas legais que dão às empresas de telessaúde e outros grupos mais margem de manobra para anunciar medicamentos do que seus fabricantes.

As regulamentações da FDA sobre publicidade de medicamentos dirigida ao consumidor — que exigem a divulgação de indicações e riscos e proíbem exagerar os benefícios ou anunciar usos não autorizados — se aplicam a fabricantes, distribuidores e embaladores. Elas não se aplicam a fornecedores que anunciam um medicamento como parte de um programa de tratamento, como é o caso das empresas de telessaúde e dos influenciadores das redes sociais.

Thomas Moore, professor associado da Escola de Saúde Pública Bloomberg da Johns Hopkins, apontou as diferenças na forma como as empresas farmacêuticas e de telessaúde se referem ao mesmo medicamento. Ao navegar no site Wegovy da Novo Nordisk, os leitores não podem deixar de ver informações sobre os efeitos colaterais graves do medicamento. Em um site de telessaúde, essas informações geralmente ficam ocultas ou são omitidas. Os sites da LifeMD e da Ro incluem os riscos do

Wegovy para tumores da tireoide em letras menores, mas para que os pacientes vejam mais informações de segurança, eles precisam clicar na página correspondente.

Embora o secretário de saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., solicite o fim da publicidade de medicamentos dirigida ao consumidor, os analistas não prevêm uma maior regulamentação do marketing não tradicional de medicamentos. O Escritório de Promoção de Medicamentos Sob Prescrição da FDA, que supervisiona a publicidade direta ao consumidor, sofreu cortes significativos no mês passado, assim como o resto da agência.

Fonte original

<https://www.statnews.com/2025/05/23/wegovy-novo-nordisk-glp-1-weight-loss-ro-life-md-telehealth/>